

Innovative Academy
Research Support Center

6(06)

ZAMONAVIY DUNYODA
INNOVATSION
TADQIQOTLAR:
NAZARIYA VA AMALIYOT

RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI

OpenAIRE

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

OPEN ACCESS

innacademy.uz

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR:
NAZARIYA VA AMALIYOT»NOMLI № 07-SONLI ILMIY, MASOFAVIY,
ONLAYN KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5714668>

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

innacademy.uz

**« ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA
AMALIYOT » NOMLI № 07-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA AMALIYOT» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. ANIQ FANLAR
2. TABIIY FANLAR
3. TEXNIKA FANLARI
4. PEDAGOGIKA FANLARI
5. IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR
6. TIBBIYOT FANLARI
7. IQTISOD FANLARI

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA:

RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIYOT RIVOJIDAGI O'RNINI.....	5
Orziqulov Farrux Ismatullaevich	5
КЛЕТОЧНЫЙ СТРЕСС.....	9
Кенжаева Нозима.....	9
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА БОШҚАРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ (ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)	13
Жўраев Фаррух Дўстмирзаевич.....	13
“KORRUPSIYA –JAMIYAT TARAQQIYOTIGA QO'YILGAN TO'SIQ”	21
Jumaboyeva Nilufar Soyibjon qizi.....	21
Bo'riqulova Madinabonu Baxriddin qizi.....	21
ЎЗА ГИПОКОТИЛИ КЕСИМЛАРИНИНГ ЎСИШИНИ ЎЛЧАШ АСОСИДА АУКСИНЛАР БЎЙИЧА ТЕСТНИ АМАЛГА ОШИРИШ	28
Амонова Дилдора Баходировна	28
Тешаева Дилфуза Рахимовна	28
SHEKSPIRIY LEKSIKONI: INSON AQLI ABSTRAKTSIYASI KONTSEPTSIYASINING DIZAYNI SIFATIDA SO'ZNING SABABI.	31
Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich.....	31
"HAMLET" TRAGEDIYASIDA INSON MASALASI MUAMMOSI.....	35
Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich.....	35
ISLOM O'ZBEK JADIDLARINING IJTIMOYIY VA SIYOSIY QARASHI VA ULARNING MILLIY MUSTAQILLIK G'OYASINI SHAKLLANISHIDAGI ROLI	39
Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich	39
YUNON-BAQTRYA PODSHOLIGINING IJTIMOYI TUZIMI, XO'JALIGI VA MADANIYATI.....	44
Toshqobilov Umid Sharofiddinovich	44
QOVUSHOQ SIQILUVCHAN SUYUQLIK OQIMINI VA AYLANISH TA'SIRINI HISOBGA OLGANDA SILINDRIK QATLAMNING O'QQA NISBATAN SIMMETRIK TEBRANISHLARI	47
Gadayev A.B, Axatov.X, Abduxamidov S.K., Omonov Z.J.....	47
MIF – MIFOLOGIYANING O'RGANISH OB'EKTI SIFATIDA	55
Pulatova Sarvinoz Botir qizi	55

RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIYOT RIVOJIDAGI O'RNI

Orziqulov Farrux Ismatullaevich

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish bo'limi boshlig'i.

ANNOTATSIYA

Maqolada raqamlashtirish iqtisodiyotining muhim ahamiyatlari va uning qo'llanilish jarayonida olib kelingan qulayliklar insoniyatga yaratilayotgan imkoniyatlar haqida boradi

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, raqamli iqtisodiyot, texnika, iqtisod

THE ROLE OF DIGITALISM IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Orzikulov Farrux Ismatullaevich

High School of Business and Entrepreneurship under the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan

Head of Information and Communication Technologies Implementation Department.

ABSTRACT

The article discusses the importance of the digital economy, which is a modern requirement, and the benefits of its implementation in our country.

Keywords: digital technology, digital economy, engineering, economics

Innovatsion faoliyat ulushining o'sishi shunga olib keldiki innovatsiyalar xuddi foydali qazilmalar, ishlab chiqarish quvvatlari va inteluktual salohiyat kabi mamlakatning boyligi hisoblana boshladi. Mamlakatimiz va uning har bir fuqarosi manfaatlarini yo'lida, innovatsion va ilmiy-texnik salohiyatdan samarali foydalanishning, mamlakatimizda ko'p tarmoqli innovatsion siyosatni shakllantirish va uni amalga oshirish uchun - qonunchilik asoslari yaratmasdan turib hech imkoni yo'q.

Davlatimiz rahbarining ta'kidlashicha, "...yurtimiz xalqaro axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish indeksi bo'yicha 2019 yilda 8 pog'onaga ko'tarilgan bo'lsa-da, hali juda ham orqada. Aksariyat vazirlik va idoralar, korxonalar raqamli texnologiyalardan mutlaqo yiroq, desak, bu ham haqiqat. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo'ladi. Shu bois, raqamli iqtisodiyotga faol o'tish - kelgusi 5 yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo'ladi.

Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Shu bilan birga, meni juda qattiq tashvishga soladigan va bezovta qiladigan eng og'ir illat – korrupsiya balosini yo'qotishda ham ular samarali vositadir. Buni barchamiz teran anglab olishimiz darkor. Davlat va jamiyat boshqaruvi, ijtimoiy sohada ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etib, natijadorlikni oshirish, bir so'z bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilash mumkin”.

Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomalarida 2020 yilni – “Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb e'lon qildilar. Shuni mamnuniyat, g'urur va iftixor bilan ta'kidlash mumkinki, bu murojaatnoma nafaqat 2020 yil uchun qo'llanma va yo'llanma vositasida, balkim, O'zbekistonni yaqin o'rta muddatga taraqqiyot yo'lini belgilab beruvchi Dastur sifatida fundamental ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy hujjat sifatida baholash mumkin. Umuman, har qanday fan, jumladan, iqtisodiyot, qolaversa, jamiyat matematika yutuqlaridan o'rinli foydalanmasa yuksaklikka erisha olmaydi.

Maqolaning dolzarbligi

Turli tadqiqotlar natijalari bo'yicha raqamli iqtisodiyotning dunyo iqtisodiyotidagi salmog'i 4,5 foizdan 15,5 foizgachani tashkil etadi. Jahon axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sektorida yaratilayotgan qo'shilgan qiymatning deyarli 40 foizi va blokcheyn texnologiyalari bilan bog'liq patentlarning 75 foizi Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy Xalq Respublikasi xissasiga to'g'ri keladi.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning 2020 yil 13 fevral kuni axborot texnologiyalarini rivojlantirishga bag'ishlangan tadbirda keltirgan statistik ma'lumotlariga muvofiq AQShda raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 10,9 foiz, Xitoyda 10 foiz, Hindistonda 5,5 foizni tashkil etadi. O'zbekistonda bu ko'rsatkich 2 foizdan ham oshmaydi

Raqamlashtirishning ahamiyati va ta'sirini qanchalik ortib borayotganligini baholash uchun so'nggi o'n yillikdagi bir nechta yirik texnologik kompaniyalar va raqamli platformalarning jahon bozoridagi kapitallarining ulushini ko'rish kifoya.

Tadqiqotga metodik yondashuv

Yurtimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun olib borilayotgan huquqiy targ'ibotlarni o'rganish;

- Dunyo mamlakatlarining rivojlanishida raqamli iqtisodiyotning o'rnini o'rganish;

- Yurtimizdagi islohotlarni raqamlarda tahlil qilish;

- Xulosa va takliflarni namoyon qilish. Tadqiqotning asosiy natijalari

1-jadval. Ba'zi hukumatlar tomonidan tadqiqot va innovatsiyalarga ajratilgan investitsiyalar (YAIMga nisbatan foiz)

Mamlakat	%YaIM	
Germaniya	2,7 %	
AQSH	2,8 %	
Yaponiya	3,5 %	
Belorussiya	0,74 %	
Rossiya	1,04 %	

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, rivojlangan mamlakatlar YaIMning taxminan 3 foizini innovatsiyalarga sarflaydilar, o'tish iqtisodiyoti bo'lgan mamlakatlar esa ancha kam mablag 'sarflaydilar.

Biroq, global iqtisodiy inqiroz sharoitida korxonalar va ilmiy guruhlariga ajratilgan mablag'lardan foydalanish samaradorligini oshirish vazifasi birinchi o'rinda turadi. Shu munosabat bilan biz iqtisodiy samaradorlik tushunchasiga duch kelamiz. Ushbu maqsadlar uchun har yili Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida Yevropa innovatsion ko'rsatkichlari (YIK) nashr etiladi. Shuningdek, 2007 yilda Yevropa Ittifoqining bir qator mamlakatlari uchun ish muhitini tahlil qilish usuli asosida texnik samaradorlik ko'rsatkichlari hisoblab chiqilgan.

Dunyo olomlarining ta'kidlashicha, raqamli texnologiyalar iqtisodiyotga bog'liq 50 foizdan ortiq sohalarni keskin o'zgartirib yuboradi. Ushbu qarash axborot texnologiyalari va raqamli platformalar biznes modellarni keskin o'zgartirib, ularning samaradorligini vositachilarni bartaraf etishi va jarayonlarni optimallashtirishiga asoslangan. Jahon banki hisob-kitoblari binoan, tezkor internet foydalanuvchilarining 10 foizga ko'payishi yillik YaIM ko'lamini 0,4 foizdan 1,4 foizgacha oshirishi mumkin ekan. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning mamlakat YaIMdagi ulushi har yili taxminan

20 foizga o'sishi (rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 7 foiz atrofida) uning ahamiyati belgilaydigan ko'rsatkich sifatida qaraladi. 2010 yilda Boston Consulting Group kompaniyasi raqamlashtirish ko'lamini 20ta mamlakatdan iborat guruh uchun 2,3 trillion dollarga (4,1 foiz YaIM) baholagan. Agar bu tendensiya saqlanib qolsa, 10-15 yildan keyin bunday iqtisodiyotning jahon YaIMidagi ulushi 30-40 foizga yaqinlashadi. Mamlakatimizda olib borilgan islohotlar natijasini Misol tariqasida "O'zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi faoliyatini olshimiz mumkin. Mamlakatimizda ma'muriy tartibotlardan o'tishni soddalashtirish, aholi turmushi sifatini oshirish, investitsiya va ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga qaratilgan elektron hukumatni, shu jumladan davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimini modernizatsiya qilish va rivojlantirish borasida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 dekabrda "O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruviga raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat hamda axborot tizimlarini joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PF-5598-sonli Farmoni bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Xulosa va takliflar o'rnida shuni aytish joizki, Rivojlanish uchun insoniyat hayotining yengil darajaga keltirishni maqsad qilgan holda amalga oshirilsagina aniq bir rejani qo'llasa bo'ladi. Insoniyat taraqqiyotining hozirgi davri va yaqin istiqbolida iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimining sifat jihatdan rivojlanishi raqamli texnologiyalarni keng joriy etish bilan bevosita bog'liq bo'lib bormoqda. Mamlakatimiz taraqqiyotining istiqboli ham raqamli iqtisodiyot rivojlanishi va raqamli texnologiyalarning qamrov darajasiga tayanadi. Bunga erishish uchun raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning quyidagi asosiy shartlari va ustuvor yo'nalishlarini sanab o'tish maqsadga muvofiq:

Aholi savodxonligi bu borada ilgari qadam bo'ladi desa mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatimizda ayni damda aholi savodxonligi uchun raqamli texnologiya mutaxassislari tayyorlash jarayoni kuchaytirilmoqda shu bilan birga ushbu sohaning yetakchi mutaxassislari ayni damda kamligi raqamlashtirishning ildamlashishiga to'sqinlik ham qilmoqda; O'rta ta'lim sohasidagi jamiyki maktablar faoliyatini raqamli texnologiyaga bog'lanmas ekanmiz kelajakni uzoq raqamlihayot sari ko'rish mushkul va mashaqqatli ish hisoblanadi;Ayni damda faoliyat olib borayotgan korxonalar xodimlaridan zamonaviy texnika faoliyatiga mos va xos bilim darajasini oshiruvchi maxsus sinov testlari yoki oylik maoshiga qulay imkoniyat yaratadigan rag'batlarni qo'llamas ekanmiz bu sohadagi texnikalarning oldingi zamon nafasidan ajrata olmaymiz; Yuqoridagi takliflar balkim siz uchun oddiy tuyilsada aslida bizning kelajakdagi rivojlanish poydevorimizning debochasi bo'lishi mumkinligini siz uchun biz yaxshi bilamiz.

КЛЕТОЧНЫЙ СТРЕСС

Кенжаева Нозима

Бухарский государственный университет, факультет агрономии и биотехнологии, студентка 2 курса биологии

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») – совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

В медицине, физиологии, психологии выделяют положительную и отрицательную формы стресса. По характеру воздействия выделяют нервно-психический, тепловой или холодовой (температурный), световой, голодовой, лишение сна и другие стрессы (облучения и т. д.

Каким бы ни был стресс, «хорошим» или «плохим», эмоциональным или физическим (или тем и другим одновременно), воздействие его на организм имеет общие неспецифические черты.

Ученые применили метод трансфекции для того, чтобы доставить в клетку РНК, что позволило им изучить влияние клеточного стресса на биосинтез белка на коротких временных интервалах.

Трансфекция — способ, позволяющий доставлять ДНК и РНК в живую клетку. Обычно в клетку доставляют ДНК: она проникает в ядро, запускает там процессы синтеза новых РНК, и только потом эти РНК попадают в цитоплазму и могут принять участие в получении белков. Биологи МГУ предлагают доставлять в клетку уже готовую РНК, которая сразу может служить матрицей для синтеза белка. РНК доставляется в клетку с помощью специального химического реагента. При попадании в цитоплазму она освобождается и сразу начинает участвовать в производстве белков: ей остается только встретиться с рибосомой. Таким образом, путь до конечного продукта получается сильно короче. Уже через час-два можно наблюдать активность белка и оценивать его количество.

Этот метод позволяет изучать стрессовые воздействия на клетку на коротких временных интервалах. К клеточным стрессам относятся, например, тепловой шок, вызванный повышением температуры, окислительный стресс, спровоцированный активными формами кислорода, реакция на химические агенты, нарушающие гомеостаз, в том числе на антибиотики и терапевтические препараты. Факторы клеточного

стресса вынуждают клетку приостановить биосинтез белка (либо «переформатировать» его), пока система не придёт в равновесие.

Более сорока лет назад было обнаружено, что в ответ на неблагоприятные внешние воздействия в организме развивается нейрогормональная стрессорная реакция [Selye ea 1956]. Эта реакция универсальна и возникает в ответ на самые разнообразные стимулы, непривычные для жизни и обитания не столько данного вида организмов, сколько отдельной популяции. Она настолько древняя и эволюционно консервативна, что развивается у организмов, пути эволюции которых разошлись многие миллионы лет назад. При этом в условиях стресса как в организме, так и в каждой его клетке развивается защитная реакция. Анализ взаимосвязи клеточного и нейрогормонального ответов на стресс у дрозофилы показал, что они находятся под, общим генетическим контролем.

"Клеточный стресс" в первые дни жизни, связанный с развитием воспалений, крайне негативно влияет на развитие мозга новорожденных, меняя количественное соотношение нейронов разных типов и нарушая работу тормозных нервных клеток.

Последние годы ученые активно изучают, как негативные события в детстве влияют на работу всего мозга в целом. А также на предрасположенность людей к депрессии, шизофрении, наркозависимости и прочим нарушениям в работе психики. К примеру, многие нейрофизиологи сейчас считают, что аутизм развивается из-за сбоя в работе систем, отвечающих за поддержание баланса между возбуждающими и тормозящими нейронами.

Ученые ввели большое число фрагментов оболочек бактерий в мозг грызунов на третий день жизни. Это заставило их иммунитет считать, что инфекция проникла в центральную нервную систему. В свою очередь, это приводит к развитию мощной воспалительной реакции. Через несколько недель ученые подготовили срезы мозга животных и проследили за тем, как воспаления повлияли на численность разных типов тормозящих нейронов.

Их изучение указало на то, что стресс вызывал схожие изменения в численности разных типов тормозных нейронов как у самцов, так и самок крыс. В частности, число нервных клеток, вырабатывающих большое число молекул белка паравальбумина, почти не поменялось после развития воспаления. С другой стороны, количество нейронов, производящих

кальбиндин и кальретинин, выросло в два раза и упало в три раза в одной специфической части гиппокампа.

Эти клетки, как отмечают ученые, играют очень разные роли в работе гиппокампа. Первые уменьшают уровень активности возбуждающих нейронов, а вторые тормозят работу других тормозных клеток. Соответственно, сдвиги в соотношении их численности приводят к развитию дисбаланса между возбуждающими и тормозными сигналами в центральной нервной системе.

Важной особенностью реакции клетки на стресс-факторы является изменение энергетического обмена. Митохондрии – это основные органеллы, снабжающие клетки таким энергетическим эквивалентом, как АТФ. В состоянии стресса цитохромный путь дыхания падает и возрастает альтернативный путь с его терминальной оксидазой АО, не сопровождаемой образованием АТФ. Возникает недостаток энергетических ресурсов. Между тем при стрессе необходимы дополнительные энергетические эквиваленты. Возрастают затраты АТФ на поддержание структуры и обмена веществ, что сопровождается временной активацией дыхания. В дальнейшем при усилении действия стрессора дыхание снижается и соотношение синтеза и расхода АТФ еще больше нарушается.

Как показывают многочисленные исследования, "люди, которые находились в состоянии стресса, но не считали его вредным, имели самый низкий уровень риска смерти среди всех участников исследования, даже тех, кто отметил, что ведет очень спокойный образ жизни, - пишет Мак Гонигал. - Следовательно ученые сделали логический вывод, что людей убивает не только стресс. Это комбинация стрессовой ситуации и уверенности, что она имеет негативные последствия

Литература:

1. O'ZME. Birinchi jild. Toshkent
2. Xolmatov H. X., Habibov Z Shifobaxsh giyoxlar, O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari va ularni muhofaza qilish
3. Tolibova Nafisa Nasimovna Tokhirov Farmonovich. Determination Of Zooplanktons In Den/Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
4. Tokhirov B. B., Sayfiyev T activity in salted soils//Multidisciplinary Peer Reviewedb301-303.
5. Khusenov B. K., Tokhirov B treatment of water from the factory of bukhara oil refinery Journal, ISSUE 10, T-6, (2020)

6. Rakhmatova Z. B., Tokhirov B growing//International Journal of Marketing and Technology International Journal on Integrated Education

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ВА БОШҚАРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ
ОМИЛЛАРНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ (ҚАШҚАДАРЁ
ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)**

Жўраев Фаррух Дўстмирзаевич

Мустақил изланувчи,

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти,

Ўзбекистон, Қарши шаҳри

**ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ НА
РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ)**

Жураев Фаррух Дустмирзаевич

Независимый искатель,

Каршинский инженерно-экономический институт,

Узбекистан, г. Карши

Аннотация

Мақолада қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва бошқаришга таъсир этувчи омилларнинг эконометрик таҳлили олиб борилган. Таъсир этувчи омилларнинг кенгайтирилган янги талқиндаги классификацияси таклиф этилган. Тадқиқот жараёнида статистик кузатиш усулидан фойдаланилган.

Аннотация

В статье представлен эконометрический анализ влияющих факторов на развитие и управление сельскохозяйственным производством. Предложена расширенная новая интерпретация классификации влияющих факторов. В процессе исследования использовался метод статистического наблюдения.

Annotation

The article presents an econometric analysis of the influencing factors on the development and management of agricultural production. An extended new interpretation of the classification of influencing factors is proposed. During the research, the method of statistical observation was used.

Ключевые слова. Сельское хозяйство, производство, факторы, классификация, природные факторы, связанные факторы, факторы предложения, факторы чрезвычайных ситуаций, эконометрический анализ.

Keywords. Agriculture, production, factors, classification, natural factors, related factors, supply factors, emergency factors, econometric analysis.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнларига таъсир этувчи омилларни жиҳатларга кўра турлича классификациялаш мумкин. Бунда иқтисодий, ижтимоий, сиёсий омиллар қишлоқ хўжалигининг жорий тавсифланишига кўра ҳар хил позицияга эга бўлиши мумкин. Шунингдек, хориж ва маҳаллий олимлар тадқиқотларида омиллар глобал, минтақавий ва миллий характерда ўрганилган ҳолатларни кўплаб кузатиш мумкин. Хориж тадқиқотчиларидан К.М.Chomitz, D.A.Gray, N.Sieber, M.Girma, S.Baden, В.К.Abrha, Л.И.Теньковская, Ф.З.Мичурина [1-5], Ўзбекистонлик олимларидан Б.Т.Салимов, Р.Х.Эргашев, О.Зокиров, А.Пардаев [6-8] ва бошқалар қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш самарадорлигига таъсир этувчи омиллар ва улар ўртасидаги боғлиқлик масалаларини тадқиқ этишган.

Тадқиқот ишларида қишлоқ хўжалиги соҳасининг илмий таҳлили натижасида асосий омиллар тизимлаштирилган ва гуруҳланган. Бунда асосий эътибор бу омиллар соҳанинг ривожланишини таъминлаб беришига асосланган. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш (ҚХМИЧ)нинг замонавий ҳолатидан келиб чиқиб, барча тадқиқот ишларида умумийлик катта улушни ташкил этади. Бу табиий омиллар, давлатнинг рағбатлантириши омили, илмий-техник жараёнлар, рақобатбардошлик ва нарх омиллари бирламчи омиллар сифатида келтирилган [9]. ҚХМИЧ жараёнига таъсир этувчи омиллар сонининг аниқ чегараси мавжуд эмас. Баъзи омиллар таъсири аҳамиятсиз бўлишининг ёки таъсир даражасини аниқлаш асослари мавжуд бўлмаслик эҳтимоли, соҳанинг ривожини учун барча омилларни қамраб олиш заруриятини бекор қилади. Шундай бўлсада, омилларни атрофлича ўрганмаслик, аслида таъсир даражаси юқори бирор бир омилнинг аҳамиятсиз ёки асоссиз омиллар интервалига тушиб қолишига сабаб бўлади.

ҚХМИЧ жараёнига таъсир этувчи асосий омиллар гуруҳини шартли равишда 8 қисмга ажаратамиз (1-расм): 1-гуруҳ: табиий омиллар; 2-гуруҳ: ёндош омиллар; 3-гуруҳ: илм-фан ва инновацион омиллар; 4-гуруҳ: ижтимоий омиллар; 5-гуруҳ: таъминот омиллари; 6-гуруҳ: хизмат кўрсатиш омиллари; 7-гуруҳ: ҳуқуқий-меъёрий омиллар; 8-гуруҳ: фавқулотда вазиятлар омили.

1-расм. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва бошқаришга таъсир этувчи омиллари классификацияси¹

Табий омиллари ер майдонининг ўзгариши, ернинг мелиоратив ҳолати, географик жойлашув, оби-ҳаво, хўжаликнинг ихтисослашуви, хўжалик ерининг аҳоли пунктига яқин жойлашуви, маҳсулот ҳосилдорлиги, экологиянинг ифлосланиши, Орол муаммоси омиллари киритамиз. Бу омиллари гуруҳи статистик манбага эга. Экин ва яйлов ер майдони, ҚХМИЧда фойдаланилаётган ер майдонларининг шўрланиш даражаси, иқлим ўзгариши, маҳсулот ҳосилдорлиги, атмосферага чиқарилган ифлослантирувчи моддаларнинг статистик манбалари эконометрик модел тузишда ички гуруҳланишга зарурия сезади. Чунки кўп омилли эконометрик модел қуришда асосий талаблардан бири кириш таъсирлари ўртасида кучли боғлиқлик мавжуд бўлмаслик керак ҳисоблансада, аслида бу тушунча бир томонламадир. Қишлоқ хўжалигида ер асосий ресурс ҳисобланади, шундай бўлсада йиллар давомида экин ва яйлов ерлари майдонининг ўзгаришида катта тафовутлар сезилмайди. Бу табиийки, ишлаб чиқариш ҳажмига катта таъсир кўрсатмайди. Шу сабабали юқорида келтирилган корреляцион таҳлил натижалари ҳам мос равишда буни

¹ Муаллиф ишланмаси

тасдиқлайди.

Ернинг мелиоратив ҳолатини ифодаловчи асосий параметрлар тупроқ тури ва таркиби, шўрланиш даражаси ҳисобланади. Ҳозирга вақтда дунё бўйича ҚХМИЧда фойдаланилаётган ерларнинг 40 фоизига яқини турли даражада шўрланган. Манбада келтирилишича 6-7 млн. гектар ер майдонлари деградация жараёнларига учраган ва ҳар йили 25 млн. гектар ер саҳроларга айланмоқда [10]. Яна келтирилишича, фақатгина шўрланиш омили сабабли шўрланмаган ерларда етиштирилган маҳсулот ҳосилига нисбатан, кучсиз шўрланган ерларда ҳосилдорлик 15-20 фоиз, ўртача шўрланганда 30-35 фоиз, кучли шўрланганда 60-80 фоиз камаяр экан [11]. Умуман олганда илмий тадқиқот хулосалари шуни кўрсатмоқдаки шўрланган тупроқнинг паст унимдорлигига, ҳеч қандай агроютуқлар чора бўлмайди.

Республикада 1957 минг гектар суғориладиган ерлар турли даражада шўрланган бўлиб, жумладан 542 минг гектари ўртача ва 99 минг гектар кучли шўрланган ерлардир [12]. Шунингдек, деҳқончиликда фойдаланилаётган лалмикор қиялик ерларнинг юзали сув эрозияси кенг тарқалган бўлиб, зарар кўрадиган экин майдонлари республикада 746,8 минг гектар, жумладан, Қашқадарё вилоятида 250,8 минг гектарга тенг.

Иқлим ўзгариши 30 йиллик давр билан ўртача ҳаво ҳарорати ва денгиз юзаси ҳарорити ошиши билан тавсифланади. Сўнги 30 йил ичида ҳарорат ўзгариши $0,87^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этмоқда. Бу турли минтақаларда қўлланиладиган бир-биридан фарқланувчи иқлим моделларининг нисбий натижаси ҳисобланади. БМТ озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилотининг таъкидлашича, 2050 йилга келиб дунё аҳолисининг кўпайиши ҳисобига қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш суръати 60 фоизга ортиши керак. Иқлим ўзгаришининг таъсирида 2100 йилга келиб, маккажўҳори етиштириш 20-45 фоизга, буғдой 5-50 фоизга, шоли 20-30 фоизга, соя 30-60 фоизга қисқариши мумкин.

Манбада келтирилишича Ўзбекистон Республикасида иқлим ўзгариши прогнози 2030, 2050 ва 2085 йилларда ҳарорат мос равишда $1,2$ градус цельсий, $2,2^{\circ}\text{C}$, $3,3^{\circ}\text{C}$ га кўтарилиб, ёғингарчилик миқдори 2,0 фоиз, 4,0 фоиз ва 3,5 фоизга ортади [13]. БМТнинг Ўзбекистонга тегишли иккинчи атроф-муҳит ҳолати шарҳидаги маълумотларида Ўзбекистонда суғориладиган ерларда олиб борилаётган қишлоқ хўжалиги фаолияти чегаравий дарёларга 90 фоиз боғлиқлигини инобатга олганда иқлим ўзгаришининг барча ҳудудларга таъсири бутун Марказий Осиё кўламида қаралиши таъкидланади. Иқлим ўзгариши сабабли 2050 йилга бориб, оқим

суви камайиши, буғланиш ортиши оқибатида суғориш суви етишмовчилиги туфайли пахта ҳосилидан йўқотиш Сирдарё бассейнида 11-13 фоизга ва Амударё бассейнида 13-23 фоизга етиши мумкин. Яна бир қатор салбий омиллар сабаб 2050 йилга бориб қишлоқ хўжалиги маҳсулоти жорий даврдагига нисбатан 10-15 фоизга қисқариши мумкин.

2-гурӯх омилларига саноатнинг ривожланиши, ўрмончилик, балиқчилик ва асаларичилик тармоқларининг ривожланиши каби омиллар киради. Саноатнинг ривожланишини қишлоқ хўжалиги (ҚХ) ривожига таъсирини биринчи ўринда ҚХМИЧ жараёнида ресурс таъминоти билан боғлаш мумкин. Техника, технология, ёқилғи, кимё ва бошқа ресурслар таъминоти ҚХ тармоғи учун муҳим аҳамиятга эга. Саноат ривожланиши омили ҚХМИЧ жараёнига техника, ёқилғи, кимё, дори воситалари, ҚХнинг рақамли қурилмалари ва бошқа омиллар негизида, яъни билвосита таъсир кўрсатади. Шундан келиб чиқиб, Ўзбекистон саноатининг ҚХ учун зарурий импорт қилинадиган ресурслар ўрнини босувчи ишлаб чиқариш салоҳиятига эга бўлиши, унинг таъсир мезони ҳисобланади. Иккинчидан, мамлакат саноат тармоғининг кенгайиши ва ривожини ҚХда меҳнатни тежаш таъминоти бевосита катта таъсир ўтказади. Саноат ишлаб чиқаришининг тур ва миқдор жиҳатдан кенгайиши ҚХ ни ривожлантириш усуллари танлашда ҳал қилувчи омил бўлиши мумкин.

Минерал ўғитлар ишлаб чиқариш саноатининг йигирма йиллик ишлаб чиқариш кўламига назар солинса 2001 йилда 54,6 минг тонна, 2010 йилда 640,5 минг тонна, 2020 йилда 1264,7 минг тонна минерал ўғитлар ишлаб чиқарилган. 2020 йилда 2001 йилга нисбатан ўсиши 2316 фоизни ташкил этади. Вилоятда омикта ем ишлаб чиқариш 2001 йилда 57,3 минг тоннани, 2020 йилда 80,4 минг тоннани ташкил этган. Ўсиш суръати бу йиллар давомида 140,3 фоизга тенг. Пахта толаси ишлаб чиқариш 2001 йилда 96,7 минг тоннани, 2020 йилда 98,7 минг тоннани ташкил этган. Ўсиш суръати бу йиллар давомида 102,0 фоизни ташкил этади. Гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқариш 2001 йилда 17,7 минг тоннани, 2020 йилда 43,7 минг тоннани ташкил этган. Ўсиш суръати бу йиллар давомида 246,9 фоизни ташкил этади. Сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш 2001 йилда 27,4 минг тоннани, 2020 йилда 90,3 минг тоннани ташкил этган.

Илм-фан ва инновацион омиллар гурӯҳини илмий тадқиқотларни ривожлантириш, илғор хориж таржибасини ўзлаштириш, ҚХни рақамлаштириш, инновацион технологияларни қўллаш, ишлаб чиқариш усуллари такомиллаштириш ва ҚХда гинетика муҳандислигини ривожлантириш каби омиллар ташкил этади. Бу ерда омилларининг

нативавий омилга таъсирини ўрганишда уларнинг ахборот манбалари мавжудлиги ва сифатини билишимиз талаб этилади. Кўп ҳолларда юқорида келтирилган омиллар учун ишончли статистик маълумотларни аниқлаш муаммо туғдиради. Бу омиллар гуруҳининг ижтимоий табиатига боғлиқдир. Масалан, илмий тадқиқот натижаларидан самарали фойдаланиш омили кўрсаткичларини яхлит ном билан ўзлаштириб бўлмайди. Илмий тадқиқотларнинг ривожланиш ҳолатини баҳолашда, бажарилган илмий ишларнинг кўлами ва амалда тадбиқ этилиш ҳолатини реал таққослашнинг имконияти йўқ ва бошқалар. Шундай бўлсада, 3-гуруҳ омиллари учун вилоятда ҚХга рақамлаштириш жорий қилиниш ҳолати, уруғчиликда импорт жараёнларининг йиллар кесимидаги ҳолати, ишлаб чиқарилган ҚХ маҳсулотларининг ҳажмида интенсив усулда етиштирилган маҳсулотлар ҳажмининг улуши, инновацион технологияларнинг суғориш тизимида қўлланилиш ҳолати каби омилларни ажратиб олиш имкониятимиз бор. Бу эрки омиллар учун статистик манбалар мавжуд. Шундай бўлсада айрим жиҳатларда статистика асосан республика миқёсида шакллантирилиб, вилоятлар кесимида яхши аниқланмаган.

Ижтимоий омиллар гуруҳида вилоят уй-жой фонди умумий майдонининг ўзгариши, аҳоли сони, ҚХда банд аҳоли сони, аҳоли даромадининг ўсиш суръати, ўртача иш ҳақи миқдори бўйича статистик маълумотларга асосланшимиз мумкин. Бу эрки омиллар учун статистик манбалари мавжуд ва ишончли ҳисобланади. Мантиқан олиб қаралганда бу омилларнинг қийматланишига кўра вилоят ҚХМИЧ ҳажми кўрсаткичларига тўғри ёки тескари пропорционал боғлиқлик мавжуд.

Таъминот омилларига капитал таъминоти, электр энергетика, мутахассис, сув, ёқилғи, кимё, дори воситалари, меҳнат таъминотлари киради.

Капитал таъминоти республика бюджети, корхона ва ташкилот маблағлари, тижорат банклари ва бошқа қарз маблағлари, хорижий инвестиция ва кредитлар, бошқа молиялаштириш манбалари асосида шакллантирилади. Ўзбекистон республикасида 2016-2019 йилларда асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 51232,0 млрд сўмдан 195927,3 млрд сўмга ошган. Ўсиш суръати 382,4 фоизни ташкил этади. Шундан бу даврларда ҚХга киритилган капитал ҳажми мос равишда 4795,3 млрд сўм ва 12199,2 млрд сўм ёки ўсиш суръати 254,4 фоизга тенг. Умумий капиталга нисбатан ҚХга киритилган инвестиция улуши 2016 йилда 9,4 фоизни, 2019 йилда бу кўрсаткич 6,2 фоизни ташкил этмоқда. 2020 йилда асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 210195,1 млрд сўмни,

шундан ҚХнинг улуши 5,4 фоизни ташкил этади. Бундан кўринадики, республика бўйича асосий капиталга киритилган инвестицияларда ҚХнинг улуши камайиб кетмоқда. Қашқадарё вилоятида сўнги беш йил ичида асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми мос равишда 7304,4 млрд; 11175,3 млрд; 16518,5 млрд, 24462,5 млрд, 20557,6 млрд сўмни ташкил этган. Шундан, 2016-2020 йилларда ҚХнинг улуши мос равишда 11,7 фоиздан 9,9 фоизгача камайган.

Адабиётлар

1. Chomitz, K.M., & Gray, D.A. Road, Land Use and Deforestation: A Spatial Model Applied to Belize. *The World Bank Economic Review*, 10, 487-512.
2. Sieber, N. Transporting the yield: Appropriate transport for agricultural production and marketing in Sub-Saharan Africa. *Transport Reviews: A Transnational Trans-disciplinary Journal*, 19, 205-220
3. Girma, M. Determinants of the choice of marketing channels amongst small-scale maize farmers: the case of Bura-Borama kebele, southern Ethiopia, in proceedings of the eighth international conference on the Ethiopian economy, volume III, edited by G Alemu & W Gebeyehu. Addis Ababa: Master Printing Press PLC
4. Baden, S. (2013). Women's collective action in African agricultural markets: the limits of current development practices for rural women's empowerment. *Gender and Development*, 21, 295-311.
5. Abrha B.K. Factors affecting agricultural production in Tigray region, Northern Ethiopia. PhD Thesis entitled. 2015, p-249.
6. Теньковская Л.И, Мичурина Ф.З. Методология и методика исследования влияния внешней среды на сельскохозяйственное производство. Монография. Пермь. ИПЦ «Прокрость», 2017, стр-489.
7. Salimov B.T., O'roqov N.I. Qishloq xo'jaligi infratuzilmasi iqtisodiyoti: O'quv qo'llanma. T.: O'zbekistan Yozuvchilar uyushmasi adabiyot jamg'armasi, 2004. 112 b.
8. Ergashev R.X. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti: Darslik. T.: Extremum Press, 2011. 416.
9. Mukhitdinov Kh.S., Juraev F.D. Methods of Macroeconomic Modeling. // *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, e-ISSN: 2456 – 6470, 29-32 pag. <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd38498.pdf>
10. Малышева Н. В. Факторы, влияющие на развитие сельского хозяйства с учетом особенностей деятельности сельхозтоваропроизводителей/ ЭИ: <https://www.science-education.ru/pdf/2013/5/214.pdf>
10. Электрон манба: <http://www.FAOstat/fao.org>.018.

11. С.Э.Ганиев, К.М.Муминов. Турлича шўрланган бўз-ўтлоқи тупроқлар унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигини оширишда агротехнологик тадбирларнинг самарадорлиги. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. 2019, № 4 (78), 35-37 бетлар
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 ноябрдаги ПҚ-3405-сон “2018-2019 йилларида ирригацияни ривожлантириш ва суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш давлат дастури тўғрисида”ги Қарори. ПҚ-3405. Тошкент.-2017.
13. Анализ деятельности в области адаптации к изменению климата в центральной Азии. /М.Генина и друг. Сборник, Алматы 2011. -159 с./ <https://careseco.org/upload/27.pdf>

“KORRUPSIYA –JAMIYAT TARAQQIYOTIGA QO’YILGAN TO’SIQ”

Jumaboyeva Nilufar Soyibjon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Tarix (mamlakatlar va mintaqalar) yo’nalishi talabasi

+998991641709

Bo’riqulova Madinabonu Baxriddin qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Tarix (mamlakatlar va mintaqalar) yo’nalishi talabasi

+998900347747

madinaboriqulova11@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolamda taraqqiyot kushandasi hisoblangan korrupsiya illati haqida fikr yuritilgan .Shuningdek yurtimizda ushbu illatga qarshi kurashish uchun qanday ishlar amalga oshirilayotgani haqida fikr mulohaza qilinadi.

Kalit so’zlar: Korrupsiya , illat mansabdor shaxslar , qonun ,jinoiy va ma’muriy javobgarlik.

Korrupsiya botqog’iga botgan amaldorlar jamiyat taraqqiyotiga g’ov bo’lib, umri xalqqa xiyonat qilish, yosh avlod ongini zaharlash bilan o’tishini endi keng jamoatchilik yaxshi tushunadi. Bu illatga qarshi kurash – toza vijdonli, oriyatli ziyolilarning qalb amriga aylanmog’i lozim. Bugungi kunda har bir davlatda korrupsiyaga qarshi kurash davom etmoqda. Har bir davlat va jamiyat korrupsiyaga qarshi kurashish yo’lini o’zi tanlaydi, aniqrog’i, qanday yo’l to’g’ri ekanini hayot ko’rsatadi. Qonunda korrupsiyaga qarshi kurashni keng qamrovda olib borish choralari ko’zda tutilgani, bu borada har bir masalaga alohida e’tibor qaratilgani bejiz emas. Jahonda korrupsiya atamasiga turlicha yondashishadi, ya’ni –Korrupsiya— shaxsiy maqsadda foyda olish uchun davlat hokimiyatini suite`mol qilishdir||[1]

Mutaxassislar fikricha, korrupsiya so’zi “sotish” va “sotilish” degan ma’nolarni ham anglatar ekan. Korrupsiyaga aloqador odam qonunni buzishdan tashqari, o’zining kimligini, e’tiqodi, ma’naviyati qay darajada ekanini oshkor qiladi. Bunday odam nafaqat moliyaviy ziyon-zahmat yetkazadi, balki davlatni, demokratiyani behurmat qilib, obro’sini to’kadi, unga non-tuz berib katta qilgan, ilmu hunar, obro’ va mansab bergan el-yurtning yuziga oyoq qo’yadi. Oliy o’quv yurtida talabadan yo uning ota-onasidan pora olgan, tamagirlik qilgan dekan yo boshqa mansabdor shaxs uchun iymon, vijdon, insoniylik degan tuyg’ular bo’lmaydi. Ular xarom-xarish yo’l bilan topganlarini oilasida o’z farzandlariga

harom luqma yegizayotganini tushunmaydi. Bunday oilada o'sgan o'g'il-qizlar ertaga undan battar ochofat, yulg'ich, poraxo'r bo'lib o'sadi va bir kun albatta qopqonga tushib, umri panjara ortida o'tadi. Mana shu haqiqatni oliy o'quv yurtlaridagi har bir mansabdor shaxs yaxshi bilib olishi zarur. U bugun qilayotgan qing'irliklarimni hech kim bilmaydi, sezmaydi, deb o'ylaydi. Vaholanki, bugun odamlarning ko'zi ochilmoqda. Oliy o'quv yurtida qaysi dekan yoki boshqa mansabdor shaxs shunaqa qing'irliklar qilayotganini atrofida yashovchilar yaxshi bilishadi. Oriyatli, vijdonli ziyolilar ular haqda tegishli idoralarga xabar berib qo'yishni o'zlarining vijdoniy burchi, pokiza yashashga intilgan xalq oldidagi qarzi deb bilmoqdalar. Shunga yarasha oliy o'quv yurtlari ham asta-sekin tozalanmoqda! Iqtisodiy-siyosiy jihatdan rivojlanish yo'lida islohotlar o'tkazayotgan davlatlarning barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan asosiy ichki xavf manbalaridan biri jinoyatchilik, xususan korrupsiyaning mamlakat hududida avj olishi hisoblanadi. Prezidentimiz I.Karimov o'zining «O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari» asarida «siyosiy jihatdan olganda, korrupsiya amalga oshirilayotgan islohotlarga qarshilik ko'rsatish ifodasidir. Unda o'z umrini yashab bo'lgan, yangi iqtisodiy munosabatlarni o'ziga qarshi tahdid deb bilgan holda, ularning rivojlanishini sekinlashtirib qo'yishga harakat qiladigan ma'muriy-buyruqbozlik tizimi bilan «xufyona» iqtisodiyotning manfaatlari obyektiv ravishda birlashib ketadi» deb yozadi. Bunday jinoyatlarning ko'plab sodir etilishi iqtisodiyotni zaiflashtirib, siyosiy boshqaruvni izdan chiqarishi va fuqarolarni davlat tizimi va siyosiy tizimlarga nisbatan ishonchsizligini keltirib chiqarishi mumkin. Mustaqillikka erishganimizdan keyingi davrda ushbu turdagi jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan qator normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan, unga qarshi kurashuvchi davlat idoralari, ularning tarkibiy tuzilmalari tashkil etilgan bo'lsada unga qarshi kurash ko'ngildagidek bo'layotgani yo'q. Tom ma'noda korrupsiyaviy jinoyatchilik ildiz otib, miqdori kun sayin oshib bormoqda, eng xatarlisi esa odamlarni bunday holga nisbatan befarqligi, unga oddiy holat sifatida munosabatda bo'lishi qaror topib bormoqda. Chuqurroq o'ylab qarajak korrupsiyaviy va unga bog'liq bo'lgan iqtisodiy jinoyatchilik mamlakatimizning bugungi iqtisodiy va siyosiy vaziyatida taraqqiyotga to'sqinlik qiluvchi asosiy xavf manbai, xavfsizlikka tahdid hisoblanadi. Korrupsiya — davlat va boshqa xizmatchilarning ijtimoiy jihatdan g'arazli maqsadlarda o'zining mavqei, vakolati imkoniyatlaridan kelib chiqib mansabidan g'ayriqonuniy ravishda foydalanishi va sotilishidir, deb ta'rif beriladi huquqiy adabiyotlarda. Korrupsiyaviy jinoyatchilik esa korrupsiyaviy xarakterdagi jinoyatlar majmuasi sifatida tushuniladi. Umuman korrupsiyaga berilgan ta'riflar juda ko'p bo'lib, ularni shakli har xilu mazmuni bir-

biriga yaqin bo'lgan ta'riflar deyishimiz mumkin. Misol uchun, korrupsiya muammosini tadqiq qilish bilan shug'ullangan amerikalik olimlar E.Benfield, M.Jonston, J.Naylar "korrupsiya - bu siyosiy arboblarning, davlat apparati xodimlarining va boshqa shaxslarning shaxsiy, oilaviy yoki guruhviy manfaatlari uchun boylik orttirish va o'zining ijtimoiy maqomini ko'tarish maqsadida o'zlarining rasmiy burchlarini va davlat funksiyalarini bajarishdan bosh tortishidir" deb fikr bildirishgan. Rossiyalik olimlardan P.A.Cherkasov korrupsiya bu jamiyat va davlatda ro'y beradigan salbiy hodisalar majmui deb fikr bildiradi. Rossiya Prezidenti V.Putin korrupsiyani mamlakat xavfsizligi va yaxlitligiga tahdid sifatida baholaydi. Prezident huzurida tashkil etilgan korrupsiyaga qarshi kurash Kengashi yig'ilishida, jumladan korrupsiyaning «jamiyatni axloqsizlantirishi, hokimiyat va davlat apparatini chiritishi»ni bayon etgan edi. Jamiyatda korrupsiyaviy jinoyatlarni bartaraf etish uchun zarur chora-tadbirlarni ko'rish va ularning huquqiy, ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan bo'lishini talab qiladi. O'z navbatida korrupsiyaga qarshi kurash tizimli, izchil va uzoq muddatga mo'ljallangan bo'lishi zarur. —Korrupsiyaga qarshi kurashda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar anchalik harakat qilmasin, xalqimiz bu jirkanch illatga murosasiz bo'lmas ekan, ta'sirchan jamoatchilik nazoratini o'rnatmas ekan, bu baloga qarshi samarali kurashni tashkil eta olmaymiz||[2].

Huquqshunos-kriminolog olimlar va mutaxassis-amaliyotchilarning fikrlari, to'plangan tajribalar asosida respublikamizda korrupsiyaga qarshi kurashda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Korrupsiyani oldini olishga qaratilgan qo'shimcha huquqiy normalarni yaratish. Avvalo korrupsiyaviy jinoyatlarning asosiy subyektlari hisoblangan davlat xizmatchilari va mansabdor shaxslarning huquq va burchlari, shuningdek axloqiy jihatlariga talablar aks ettirilgan «Davlat xizmati va xizmatchilari» to'g'risida qonun qabul qilish kerak. Nimagadir bizning qonunchilik hokimiyatimiz bunday qonunni qabul qilishga shoshilmayotir. Xorijiy mamlakatlarda bunday qonun mamlakat konstitutsiyasi bilan bir vaqtda yoki bir oz muddat keyin qabul qilingan. Shuningdek, «Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida» qonun qabul qilish masalasi ko'rib chiqilishi lozim. Bunday qonun ko'pgina xorijiy mamlakatlarda qabul qilingan bo'lib MDHda Ukraina, Qozog'iston va Ozarboyjonda mavjud. Rossiya Federatsiyasi, Belarussiya, Armaniston va Gruziyada "Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida"gi qonun loyihalari ishlab chiqilgan bo'lib, ularning parlamentlarida turli bosqichlarda muhokama qilinayapti.

Jinoyatchilikning sabablari, sharoitlari va ularni oldini olish yo'llarini o'rganuvchi kriminologiya fani korrupsiyaga qarshi kurashda yana quyidagilarni: xizmatchining o'zi va oilasining normal turmush kechirishi uchun moddiy jihatdan ta'minlash; kadrlar siyosatida ularning axloqiy jihatlariga ko'proq e'tibor berish; uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashuvchi bo'linmalar bilan korrupsiyaga qarshi kurashuvchi idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish; korrupsiyaga qarshi kurashuvchi idoralar xodimlarining va ular oila a'zolarining xavfsizligini ta'minlash choralarini amalga oshirishni tavsiya etadi.

Davlat xizmatchilari va mansabdor shaxslarning daromad va xarajatlari ustidan nazoratni amalga oshirish, noqonuniy daromad manbalarini bartaraf etishga taalluqli bo'lgan choralar ko'rish.

Korrupsiyaga qarshi kurashning muhim bir yo'nalishi sifatida aholining huquqiy savodxonlikka erishishi, yuksak darajadagi huquqiy ongga ega bo'lishlari hamda huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llashlari uchun huquqiy madaniyatni shakllantirishning keng qamrovli muntazam tizimini yaratish. Bu esa 1997 yil 29 avgustda qabul qilingan «Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy Dasturi»ning asosiy maqsadi hisoblanadi. Darhaqiqat, jamiyatimizning rivojlanishi va islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan xalqning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasiga bog'liq. Dasturda huquqiy madaniyat turli xil hayotiy jarayonlarga faol ta'sir ko'rsatuvchi, fuqarolarning, barcha ijtimoiy guruhlarning jipslashuviga ko'maklashuvchi, jamiyatning yaxlitligi va batartibligini ta'minlovchi va mustahkamlovchi omildir deyiladi. Shunday ekan mazkur Dastur doirasida korrupsiyaga qarshi qaratilgan aniq chora-tadbirlarni amlaga oshirish lozim. Bu chora-tadbirlardan biri — ertaga huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga kadr bo'lib boradigan yuridik oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan yosh avlodni sog'lom muhitda kamol toptirish, ya'ni ularni o'zini kadr bo'lib borgunga qadar halollik va pokizalikka o'rgatish, poraxo'rlik va tama'girlikdan ularni saqlash.

Respublikamizda sodir etilayotgan korrupsiyaviy jinoyatlarning aksariyati oshna-og'aynigarchilik, qarindosh-urug'chilik (proteksionizm) bilan bog'liq holda amalga oshirilmoqda. Bunday jinoyatlarni ochish o'ziga xos qiyinchilik tug'diradi. Xalq esa bunday jinoyatlardan bexabar qolmaydi. Lekin buni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yetkazishga nimadir to'sqinlik qiladi. Kishilar yozuvchi, "sotqin" degan nom olishni o'zlariga or deb bilishadi. Korrupsiyaga qarshi kurashuvchi idoralarning ma'lum bir hududda, muayyan bir organ(tashkilot)ning faoliyati xususida sotsial so'rovlar o'tkazishi, ulardan anonim xatlar qabul qilinishi va aniq bir shaxsga berilgan xalqning bahosini tekshirib ko'rish maqsadida nazorat o'rnatish imkoniyatlarini yaratish korrupsiyaviy jinoyatlarni

ochishning samarador vositasi hisoblanadi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligiga korrupsiyaga qarshi kurash vazifalari yuklatilgan va ularda tegishli tarkibiy tuzilmalar tashkil etilgan. Biroq ularning bu boradagi faoliyatini samarali bo'lishi uchun qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Shu maqsadda mazkur idoralarning bu boradagi faoliyati natijalarni baholab borish va ushbu organlar xodimlarining o'z vakolatlarini, huquq va majburiyatlariga va xalqning ular faoliyatiga munosabatini o'rganib borish va korrupsiyaga qarshi samarali mexanizmni ishlab chiqish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi zimmasiga korrupsiyaga qarshi kurash borasida tegishli organlar faoliyatini monitoring qilib borish vazifasi yuklatilishi maqsadga muvofiqdir. Bu monitoring viloyat va tumanlarda fuqarolarimizning mahalliy hokimiyatlardagi rahbar kadrlarning korrupsiyaga berilganlik darajasi va huquq tartibot idoralarning korrupsiyani oldini olish borasidagi faoliyati va ular xodimlarning mansab mavqeidan qonunga muvofiq foydalanayotganligini kuzatib borishni o'z ichiga olishi lozim. Bunda Adliya vazirligi demokratik institutlar, jamoat birlashmalari va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va fuqarolar bilan keng hamkorlik qilishi va ularning fikrlari asosida monitoring xulosalarini tayyorlashini belgilash lozim. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov o'zining —O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari|| asarida korrupsiya va poraxo'rlik haqida to'xtalib, —Jinoyatchilik va korrupsiyaning avj olishi davlatning konstitutsiyaviy asoslarini yemiradi, fuqarolarning huquq va erkinliklari jiddiy tarzda buzilishiga olib keladi. —Qonunlar va farmonlarni qabul qilishdan maqsad ularni chetlab o'tishdir|| degan mutlaqo yaramas qoida jamiyatning eng oddiy huquqiy tartibot va jamoat tartibini saqlab turish qobiliyatidan mahrum bo'lishiga olib boradi|| deb ta'kidlaydi [3].

6. Korrupsiyaning keng tarqalishi va uning xilma-xil shakllarda namoyon bo'lishi unga qarshi huquqiy ta'sir choralarning birlashtirilishi, huquq-tartibot idoralarning bu boradagi faoliyatini takomillashtirish vazifasini qo'yadi. O'zbekiston Respublikasining jinoyat-protsessual qonunchiligiga muvofiq korrupsiyaviy jinoyatlarni tergov qilish prokuratura va ichki ishlar organlari tergovchilari vakolatiga kiradi. Korrupsiyaviy jinoyatlarning obyekt xususiyatlarini inobatga olib va prokuratura va ichki ishlar organlari tergovchilariga Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan ko'pgina jinoyatlarni tergov qilish vazifasi yuklatilganligi va obyektiv sabablarni hisobga olib ba'zi turdagi korrupsiyaviy jinoyatlarni tergov qilishni Milliy xavfsizlik xizmati tergovchilariga yuklatish maqsadga muvofiq bo'lur edi. So'nggi yillarda mamlakatimizda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish, davlat va jamiyat

qurilishining barcha sohalarida korrupsiogen omillarga chek qo'yishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashida O'zbekistonda qanday islohotlar olib borilayotganiga nazar tashlasak: O'zbekiston 2008-yil 7-iyulda BMTning –Korrupsiyaga qarshi kurashish konvensiyasi||ga, 2010-yil mart oyida Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti doirasida qabul qilingan korrupsiyaga qarshi kurashning Istanbul rejasiga (2003-yil 10-sentabr) qo'shilgan. Shuningdek, Oliy Majlis tomonidan Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha Yevroosiyo guruhi to'g'risidagi bitimi (Moskva, 2011-yil 16-iyun) 2011-yil 13- dekabrda ratifikatsiya qilingan. O'zbekistonda 2017-yilning 4-yanvaridan –Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida||gi qonun kuchga kirdi [4].

Davlat organlari zimmasidagi vazifa va funksiyalarni bajarishda yuzaga keladigan korrupsiyaga oid xavf-xatarlarni baholash tizimini takomillashtirish hamda davlat xizmatiga halollik standartlarini joriy etish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatda byurokratik to'siqlarni bartaraf etish va "yashirin iqtisodiyot"ni qisqartirish choralari ko'rilmoqda hamda "Korrupsiyasiz soha" loyihalari amalga oshirilmoqda. –O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida|| gi qonuni O'zbekiston Respublikasining qaroriga muvofiq Qonunchilik palatasi tomonidan 2016-yil 24-noyabrda qabul qilindi va Senat tomonidan 2016-yil 13- dekabrda ma'qullandi va Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan imzolandi. 2017- yil 4-yandardan kuchga kirdi. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining Bosh vaziri A.N.Aripov va O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori I.B.Abdullayev zimmasiga yuklandi. Ushbu qonun 6 bob va 34 moddadan iboratdir [5]. Qonunga ko'ra, respublikada Bosh prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiradi [6]. 2019-2020-yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish davlat dasturi va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasining yangilangan tarkibi tasdiqlanishi mo'ljallangan. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, jamoat birlashmalari va boshqa tashkilotlar ikki oy muddatda Davlat dasturining har bir bandi bo'yicha maqsadlarga erishishda samaradorlik indikatorlarini ishlab chiqish va Idoralararo komissiya bilan kelishib [7] olishi ko'zda tutildi.

Xulosa: Aytish joizki, korrupsiyaga qarshi kurash borasida huquqiy madaniyatni yuksaltirish, poraxo'rlik, tamagirlik kabi huquqbuzarliklarni aniqlash va ularga minb'ad chek qo'yish, bunday jinoyatlarga qarshi jazo muqarrarligini har bir shaxs bilishi zarur. Korrupsiya balosining naqadar mudhish illat ekanini tushungan, uni ongli ravishda idrok etgan odam bu jinoyatga qo'l urmaydi. Darhaqiqat, har qanday vaziyatda ham halol odam hayotda g'olib bo'lib, baxtli-saodatli yashaydi. Bugun butun jamiyatimiz ana shunday pokiza hayotga intilmoqda. Korrupsiyaning eng yomon oqibatlaridan biri xalqning davlatga va mansabdor shaxslariga ishonchi susayadi, jamiyatda huquqiy nigilizmning vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Bugun islohotlar jarayoniga to'siq bo'layotgan, tadbirkorlik va tashabbuskorlikka to'g'anoq bo'layotgan va qator ijtimoiy salbiy oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan korrupsiyaga xalqaro miqyosda ham ijtimoiy xavfli illat sifatida baho berilgan. Pirovard maqsadimiz sanalmish demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini qurish barcha sog'lom kuchlarning bu illatga qarshi keskin va hamjihatlikda kurashini talab qiladi.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. BMT ning Korrupsiyaga qarshi kurashishga oid ma'lumotnomasidan.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda qilingan ma'ruzadan. // –Xalq so'zi|| 2018-yil 7-dekabr.
3. I.A.Karimov. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – T.: O'zbekiston. 1997-yil.
4. 2017-2021-yillarda O'zbekistonni yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi. Toshkent, 2017-yil, 82-bet
5. www.lex.uz.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori –Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonunining qoidalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2017-y., 5-son
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda qilingan ma'ruzadan. // –Xalq so'zi|| 2018-yil 7-dekabr.

ЃЎЗА ГИПОКОТИЛИ КЕСИМЛАРИНИНГ ЎСИШИНИ ЎЛЧАШ АСОСИДА АУКСИНЛАР БЎЙИЧА ТЕСТНИ АМАЛГА ОШИРИШ

Амонова Дилдора Баходировна
БухДУ, Биология кафедраси ўқитувчиси
Тешаева Дилфуза Рахимовна
БухДУ, Биология кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: ушбу мақолада ғўза гипокотили кесимларининг ўсишини ўлчаш асосида ауксинлар бўйича тестни амалга ошириш хақида маълумот берилган.

Калит сўзлар: гипокотил, ауксин, фитогормон.

Ауксиннинг таъсир эффекти. ИСК кўп сондаги таъсир эффектини юзага келтиришига қарамасдан, бу фитогормоннинг нишон-ҳужайра билан таъсирлашишининг дастлабки босқичи – ҳар доим бир хилда бўлиб, рецептор билан боғланиш хосил қилиши билан бошланади. Фитогормон таъсирига нисбатан навбатдаги жавоб реакцияси эса – биринчидан, гормон таъсири вақтида экспрессияланувчи генлар йиғиндиси орқали ифодаланувчи ихтисослашган ҳужайралар функцияси ва иккинчидан, бошқа сигнал узатилишида иштирок этувчи молекулалардан ташкил топган иккита омилга боғлиқ ҳисобланади. Шунингдек, ўсимлик организмида айрим турдаги ҳужайралар ауксин таъсири натижасида чўзила бошлайди, бошқа типдаги ҳужайралар эса – дифференциаллашади ва ўтказувчи найчаларни хосил қилади, учинчи типдаги ҳужайралар ауксин таъсирида ён илдизларни хосил қилиши қайд қилинади [3]. Ўсимлик ҳужайраларида ауксин билан боғланиш хосил қилувчи соҳалар (сайтлар) плазматик мембранада, эндоплазматик ретикулум мембранасида, цитоплазмада ва шунингдек ядро мембранасида мавжудлиги аниқланган. Ауксин билан боғланиш хосил қилувчи сайтларни ўрганиш бўйича тажрибалар бундан деярли 30 йил олдин бошланганлигига қарамасдан, ҳозирги кунга қадар ўсимликда ҳужайра даражасида ауксиннинг таъсир механизмини ойдинлаштириш бўйича батафсил маълумотлар мавжуд эмас [4].

108-Ф навига мансуб бўлган ғўза (*Gossypium hirsutum* L.) чигитлари устки қисмидаги тукларини йўқотиш мақсадида, концентрланган сульфат кислота эритмаси билан ишлов берилди, кейин эса сувда ювилди ва сув қувуридан (водопровод) олинган сувда 18 соат давомида ивитилди. Кейин чигитлар қоронғу шароитда, +26°C ҳароратда 3–4 кун давомида фильтр қоғози устида ўстирилди. Ўсимталарнинг гипокотил қисми уруғпалла

бурмасидан 5 мм пастки соҳа бўйлаб, 20 мм узунликда кесиб олинди ва механотрон ёрдамида ўсиш тезлигини ўлчаш учун ишлаб чиқилган махсус қурилмага жойлаштирилди (1-расм) [2].

1-расм. Ғўза ўсимлиги гипокотили кесимларининг ўсиш тезлигини қайд қилиш учун ишлаб чиқилган қурилманинг схематик кўриниши. Бу ерда: пастда жойлашган идишга (2) фильтр қоғози бўлакчаси (3) устида нина ёрдамида санчилган ҳолатда маҳкамланган кесма (1) ўрнатилган бўлиб, унинг апикаль охириги учи юқорида жойлашган идиш (4) билан бириктирилган, шунингдек расмда механотрон (5), узайтириш шток мосламаси (6), макро- ва микро-винтлар ёрдамида механотронни кўтариш қурилмаси (7), қаршилиқлар асосида ишлаб чиқилган ўлчаш кўприги схемаси (8), механотрон лампасини қиздириш учун барқарор тавсифга эга қувват манбаи (9) ва механотроннинг анод занжири (10), кучайтирувчи ЭВ-74 русумидаги милливольтиметр (11), КСП-4 русумидаги самописец қурилмаси (12) келтирилган.

Янги кесиб олинган гипокотил кесимининг ўсиш тезлиги 30 – 40 минут давомида тезкорликда камайиши қайд қилинди ва бу тезлик қиймати 5–10 мкм/соат қийматида ўлчанди. Ушбу гипокотил кесимлари тажрибаларни амалга ошириш олдидан дистилланган сувда 30–40 минут давомида сақланди.

Юқорида жойлашган идишга дистилланган сувга ИСК қўшилганидан кейин, фитогормон эритмаси фильтр қоғози бўлакчасидан гипокотил кесимининг апикаль қисмига томиши амалга ошади ва 10–15 минутдан кейин унинг ўсиш тезлиги қиймати ортиши кузатилади, 5 минут давомида

бу қиймат фойдаланилган ИСК концентрациясига мос ҳолатда барқарорлашади ва 1 соат давомида сақланади. Ауксиннинг ёки бошқа фойдаланилган ҳохлаган фитогормоннинг ортиб борувчи концентрацияси шароитида битта гипокотиль кесимида ўсиш жараёни тахминан 90 минут давомида қайд қилиш мумкин ва олинган маълумотлар концентарцияга боғлиқ ўсиш тезлиги графигини («доза-эффeкт») учун етарли ҳисобланади.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Аксенов С.И., Грунина Т.Ю., Горячев С.Н. О механизмах стимуляции и торможения при прорастании семян пшеницы в электромагнитном поле сверхнизкой частоты // Биофизика. – Москва, 2007.- Т.52. - № 2.- С.332-338
2. Туркин н.и., Прияткин С.Ф., Андреев А.П., Полевой В.В. Новый метод измерения роста осевых органов растений за короткие промежутки времени // Физиология растений. - Москва, 1980. - Т.27. - Вып.2. - С.437-440.
3. Медведев С.С. Физиология растений: учебник. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 512 с.:
4. Кулаева О.Н., Прокопцева О.С. Новейшие достижения в изучении механизма действия фитогормонов // Биохимия. – Москва, 2004.- Т.69.- Вып.3.- С.293-310.
5. Амонова Д.Б. 2021. Действие Емп На Ауксиновую Регуляцию. CAJMNS. Vol2. <http://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/149/129>

SHEKSPIRIY LEKSIKONI: INSON AQLI ABSTRAKTSIYASI KONTSEPTSIYASINING DIZAYNI SIFATIDA SO'ZNING SABABI.

Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Ingliz tili kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola lingvistik va falsafiy tushunchalar muammosini va ingliz tilida so'zlashadigan so'zning ma'nosini o'rganadi. Ushbu maqolaning maqsadi - ingliz adabiyoti va tahliliy falsafiy davr misolida axborot tuzilishining o'ziga xos xususiyatlarini rivojlantirishning umumiy tendentsiyalaridagi falsafiy va adabiy faoliyat materiallari haqida fikr yuritish, semantik, paradigmatic va sintagmatikani aniqlash. Gumanizmning mavhum falsafiy atamalarining maxsus lingvistik shakllanish xususiyatlari. Ingliz tilida so'zlashuvchilarning tadqiqot materiallari Shekspirning "Hamlet" dramasiining mavhum-falsafiy lug'ati, uning etimologiyasi, leksik-semantik talqini, shuningdek, terminologik birliklarning kombinator-komponentli va funksional-sintaktik harakati. ; yuqoridagi parametrlarni parallel taqqoslash amalga oshiriladi. So'nggi yillardagi mavjud nashrlarni ko'rib chiqish va tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda falsafiy tarkibli ingliz dramatik adabiyotida kategorik-kontseptual tizimning shakllanishini o'rganish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy ingliz tilida falsafiy dramaning ingliz terminologiyasining umumiy tarixining ijtimoiy-tarixiy tartibning keng fonida tizimli tavsifi yo'q, bu esa leksik ma'nolarni puxta o'rganish va tahlil qilishga olib keladi. Hozirgi vaqtda ba'zi mahalliy va xorijiy faylasuflar til tarixining falsafiy tushunchalarni tadqiq qilish vositasi sifatida tutgan o'rni masalasiga ham e'tibor qaratmoqdalar va u falsafa tushunchalari va toifalarini tahlil qilish uchun taqdim etilgan materialdan amalda foydalanmoqdalar.

Kalit so'zlar: falsafiy tahlil, ma'no, so'z nisbati, leksik-semantik bog'liqlik.

Bu so'z Gamletning falsafiy lug'atida juda muhim o'rin tutadi. Sabab so'zi (a.OF. re (i) quyosh, -on, (mod.F.ison): L.rationem "o'ylash, hisoblash") [9, p.1667]. Shekspir dramada keng ma'noda "aql", "aql", "aqlning kuchini haqiqatni yolg'ondan, yaxshilikni yomondan ajratib turadigan va narsalarning to'g'ri g'oyalarini shakllantiradigan" aqlini ishlatadi. :

Aqlning qutblari va qal'alarini buzish (1.4);

Eng mantiqsiz fikrlash uchun (1,2);

Sizning fikringiz xizmat qilsin

Haqiqat yashiringan joyda paydo bo'lishi uchun (O'lchov 5,1);

Biroq, aql so'zining "diskursiv sabab", "fikrlash" ma'nosida ishlatilishi, ya'ni. ongning mantiqiy va analitik qobiliyatini jarayon sifatida ko'rsatish bu asarga xos emas. Shekspir buning uchun yana bir falsafiy atamani - "aql -idrok so'zini" ishlatadi, u inson ongining yuqoridagi fazilatlarini yanada to'liq ifodalaydi.

Aqlga kelsak, uni Gamletda ishlatish - bu falsafiy lug'at bilan bog'laydigan boshqa so'zlar bilan bog'liqlik va munosabatlarni amalga oshirish tendentsiyasidir. Bu so'zning ahamiyati shundaki, u o'ziga xos ma'no soylari asosida "Hamlet" dramasi dunyoqarashining eng muhim falsafiy tushunchalaridan biriga aylanadi.

"Gamlet" da aql so'zining ishlatilishi uning semantikasi va Shekspir davridagi ingliz tilining falsafiy lug'atida sodir bo'lgan boshqa so'zlar bilan o'zaro bog'liqlikdagi o'zgarishlarni aks ettiradi. Gap shundaki, o'rta asrlik aql (nisbat) atamasi so'zning yangi ma'nosiga to'g'ri kelmaydi, balki bir paytlar aql -idrok so'zi bilan ifodalangan narsani anglatadi, bu aql -idrok ma'nosiga juda yaqin. Boshqa tomondan, intellektual o'rta asr atamasini aqlning yangi ma'nosiga yaqinlashtirish mumkin. Demak, aniqki, Gamletdagi aqlni eski falsafani tushunishda so'z nisbati, aql bilan tenglashtirish mumkin emas: u o'zining falsafiy ma'nosini kengaytirdi. Bu fakt, shuningdek, dramada intellekt so'zining yo'qligi bilan izohlanadi va Shekspir o'zi ishlatgan falsafiy atamalarning ma'nosi haqida aniq tasavvurga ega ekanligiga ishoniradi va bunda u izchil edi.

Aqlsizlik so'zi Hamletda faqat bir marta ishlatilgan. Shekspir aql -idrokdan faol foydalanadi [3] va faqat uning ma'nosi dramadagi inson faoliyatining rahbarlik kuchi haqidagi fikrni bildiradi. Fikrning falsafiy nuqtai nazardan qanchalik muhim ekanligi, Shekspir bu so'zning semantikasini iloji boricha to'liq ochib berishga harakat qilayotganidan, uning ma'nosining xilma -xil soylarini ta'kidlaganidan yaqqol ko'rinib turibdi. Natijada, aql juda katta leksik muhitda paydo bo'ladi. Demak, mantiqiy ma'no ma'nosida so'z bilan tushuntirish sinonimi kombinatsiyasi, yondashuvlar nutqining aniq kombinatsiyasi bo'lib, ularning tahlili, bizga o'xshab, batafsilroq to'xtalib o'tishi kerak.

Aytgancha, aql -idrok atamasi Frensis Bekonning yozuvlarida ham bir necha bor uchraydi - "Skvayr fitnasi to'g'risida" (1599) risolasida va "Ta'limning rivojlanishi" [4]. Bu Bekon nazariyasi tarafdorlarining so'zlariga ko'ra, Shekspir bu atamani Frensis Bekondan olgan. Bu da'vo ham juda shubhali. F. Bekonning yuqorida aytib o'tilgan kam ma'lum bo'lgan risolasida bu atama bir marta uchraydi va boshqa asar - "Hamlet" dan ancha keyinroq yozilgan "Ta'limning rivojlanishi" yozilish sanasiga qarab hisobga olinmaydi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, aql so'zi Gamletda quyidagi uchta ma'noda uchraydi:

- 1) u onga sinonim bilan yaqinlashadi, inson aqli haqidagi umumiy tushunchani ifodalaydi. Shu ma'noda, Hamletgacha bo'lgan davrda zukko so'zi tez-tez ishlatilgan. Shunga ko'ra, "aql-iroda" nisbati boshqasiga-"aql-irodaga" yo'l beradi;
- 2) "odam" tushunchasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan aql so'zi aqlni odamni hayvondan ajratib turadigan sifat sifatida belgilaydi;
- 3) "Fikrlash" ma'nosidagi aql so'zi kamdan -kam hollarda aql va nutq atamalarini ishlatish bilan bog'liq.

Aqlning eng aniq ifodasi Gamletda boshqa ma'noda keltirilgan. Shekspir falsafiy instinktini namoyon etdi va kelajakda bu so'zni ishlatish imkoniyatini to'g'ri bashorat qildi. Shekspir aqlning hozirgi zamonning "homo sapiens" oqilon borligi tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan aql so'zining ma'nosini faollashtirdi. Sxolastiklar birinchi navbatda "aql", "intuitiv aql" ni ilgari surdilar. Gamletda sezgi idroklari bilan bevosita bog'liq bo'lgan "aql nutqi" birinchi o'ringa chiqariladi, shuning uchun aql buyuk dramaturg dunyoqarashining asosiy tushunchalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Lotin-ruscha lug'at. - M., 1976 yil.
2. M. Monten. Tajribalar. - M., 1991 yil.
3. Shekspir asarlariga to'liq va tizimli muvofiqlik, 1 -jild, Ed. Marvin Spevak. - Xendesxaym, 1968 yil.
4. Frensis Bekon insholariga muvofiqlik / Ed. David W. Davies va Elizabeth S. Wrigley tomonidan /. - Detroyt (Mich.), Geyl, 1973 yil.
5. Falsafa va psixologiya lug'ati, etika, mantiq, estetika, din falsafasi va ingliz, frantsuz, nemis va italyan tillarida terminologiyaning asosiy tushunchalarini o'z ichiga oladi. / Ed. Jeyms Mark Bolduin /-N.-Y., 1-2-jild, 1928 yil.
6. Kreyg X. Shekspir va rasmiy mantiq. - Minneapolis, 1969 yil.
7. Riz M.M. Shekspir. Uning dunyosi va ishi. - L., 1973 yil
8. Shmidt A. Shekspir lug'ati, 1-2-jild. - Berlin-L., 1886.
9. Tarixiy tamoyillar haqida qisqacha Oksford inglizcha lug'ati. - L.: Oksford universiteti. Matbuot, 1968.
10. Robertson J.M. "Hamlet" muammosi. - L., 1979 yil.
11. Jahon kitob entsiklopediyasi. 17 -jild. - N.-Y., 1996 yil.
12. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. Akademik Xalqaro ko'p tarmoqli tadqiqot jurnali "Rossiya va Evropada o'tkazilgan xix-xx asrlar lingvistik tadqiqotlarining muhim mavzusi sifatida falsafiy atamalar va tushunchalarni talqini" 590-98 10.5958 / 2249-7137.2020.01171.4

13. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Baqoev Najmiddin Baqoevich. ifodalar .. (2020). Lotin tilining jahon davlatchiligi tarixidagi o'rni. ISJ nazariy va amaliy fani, 05 (85), 367-372. Soi: <http://soi.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. JAHON TARIXIDA LATIN TILINING O'RNI. DAVLAT

14. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Baqayev. M.N.Xafizova, S.N. Ostonova "SHEKSPIR LEKSIKONI: INSON AQLINING ABSTRAKSIYA, XULOSA QO'LLANISHI TUSHUNCHASINING LAYNASI SABABI SO'ZI" Nazariy va amaliy fan, 162-166, 2020 y.

15. Sh.Sh.Shodiev, D.Ya.Shigabuddinova. "SHEKSPIAR LEKSIKONI: SO'Z AXLI AXLOYINING AXLOQIY XULOSALARINI ABSTRAKSIYASI TUSHUNCHASI TASHKILOTI SABABI" Zamonaviy dunyoda ilm-fan rivojlanishining innovatsion salohiyati, 189-197, 2020

"HAMLET" TRAGEDIYASIDA INSON MASALASI MUAMMOSI

Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Ingliz tili kafedrası o`qituvchisi

Annotatsiya: Inson kontsepsiyasi bilan, ya'ni "Gamlet" dagi inson mohiyati bilan, avvalo, aqlning, aqlning mavjudligi bog'liqdir. Inson mohiyatining falsafiy tushunchasi eng aniq ko'rinadigan Hamlet monologlarida, inson va aql leksik birliklarining leksik-semantik aloqasi, hukm doimiy va birinchi o'rinda turadi.

Kalit so'zlar: davrlar, gumanizm, tiklanish, estetik zavq, jihatlar, sharh kontekstlari.

Har bir davr son -sanoqsiz muammolarni hal qiladi, lekin inson muammosi doimo dolzarb bo'lib kelgan. Insoniyat tarixida bu savol yangi kuch va "inson" tushunchasini yangicha tushunish bilan yuzaga chiqadigan davrlar bor. Odatdagidan ko'proq ehtiros bilan ifodani topadi. Bunday davr Uyg'onish davri, insonparvarlik davri bo'lib, inson yangi dunyo qarashining markaziga aylandi.

"Hamlet" dramasida inson muammosi, uning mohiyati, ma'nosi va roli haqidagi falsafiy tushuncha juda keng berilgan va umumiy muammolar majmuasida muhim o'rin egallaydi. "Odam" atamasi, uning semantik va mafkuraviy zaxirasi ushbu asarning falsafiy lug'atidagi eng muhim joylardan biriga tegishli.

Shekspir lug'atining eng yaxshi mos keladigan lug'atlaridan biri [10] bo'yicha odam so'zining har tomonlama leksikografik semantik tahlili Gamletdagi ma'no va soylarning to'liq joyini qamrab oladi va murakkab ism vazifasini bajaradi. Bu borada biz, birinchi navbatda, "Hamlet" dramasida insonning falsafiy ma'nosiga mos keladigan asosiy jihatlarni ko'rib chiqamiz. Boshqa tomondan, bu so'zni uning leksik muhitida ham ko'rib chiqish kerak. Bu dramada "odam" tushunchasini anglatadigan so'zlar turkumi orasida erkak so'zi alohida o'rin egallaydi. Demak, inson "inson" degan ma'noni anglatadi, ya'ni. "Inson, jinsidan va yoshidan qat'i nazar": U erkak edi, uni umuman qabul qiling; Odam qanday ish! Odam irodasini bilish, o'zini bilish edi.

Inson kontsepsiyasi bilan, ya'ni "Gamlet" dagi inson mohiyati bilan, avvalo, aqlning, aqlning mavjudligi bog'liqdir. Inson mohiyatining falsafiy tushunchasi eng aniq ko'rinadigan Hamlet monologlarida, inson va aqlning leksik birliklarining leksik-semantik aloqasi, hukm doimiy va birinchi o'rinda turadi [10]. Bu barcha kontekstlardan insonning ma'nosi aniq paydo bo'ladi, bu odamni yuksak intellektual fazilatlarga ega bo'lgan mavjudot sifatida tushunish bilan bog'liq. Hech shubha yo'qki, Gamlet uchun aqlning ustuvorligi inson tushunchasi

ma'nosining asosiy, eng muhim komponentidir. Shuningdek, aql Uyg'onish davrining "homo sapiens" shaxsiga bo'lgan qarashlari bilan bog'liq. Odamning bu talqini uchun muhim omil-bu "odam-aql" doimiy aloqasining mavjudligi, shuningdek, odam so'zi yirtqich so'z bilan qandaydir qarama-qarshi aloqani rivojlantirishi, matnli tahlil shuni ko'rsatdiki, "inson - aql / hukm / - hayvon" leksik turkumi Gamletda bir necha hollarda takrorlanadi va shu tariqa Shekspirning so'z ishlatishiga xosdir. Bu shuni anglatadiki, bu so'zlarning bunday ishlatilishi va aktuallashuvi dramaturgning o'zi falsafiy qarashlari bilan bevosita bog'liqdir. Yuqoridagilar bilan bog'liq holda, "Hamlet" da insonning "kichik saltanat" va "mikrokosmos" kabi makon nuqtai nazaridan o'rta asrlarga xos ta'riflari yo'qligini hisobga olish kerak. Gamletdagi odamning yangi talqini va talqini, bu so'zning salbiy ifodasi bilan ishlatilishini isbotlash foydasiga misollar keltirganimizda yanada aniqroq bo'ladi.

Xulosa qilib aytish kerakki, biz "Gamlet" dramasi tabiat, aql, tafakkur va inson kabi tushunchalarning leksik va semantik ifodalash vositalarini ko'rib chiqdik. Tahlil qilish uchun tanlangan har bir so'z - tabiat, aql, aql, aql, odam - "Hamlet" dramasi falsafasining asosiy tushunchalaridan birining izchil ishlatilgan terminologik belgisi vazifasini bajaradi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, o'rganilgan so'zlar so'zsiz falsafiy lug'atga tegishli. Ba'zi hollarda, "Hamlet" dramasi M. Monten va F. Bekon asarlarining falsafiy lug'at va frazeologizmlarning tarkibi va tabiatiga ta'sir etishi mutlaqo joizdir, bu Shekspirning haqiqati ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Evropa Uyg'onish davri falsafasining yangi dunyoqarashi, falsafiy tafakkuri va gumanistik yo'nalishini yaxshi biladi. O'z davrining ilg'or falsafiy tafakkuri vakillariga o'rganilgan so'zlardan foydalanganda, Shekspir bir vaqtning o'zida ma'bad, mashina tushunchalarini inson tanasi, tabiat ma'nosida juda original tarzda talqin qilganini isbotlaydi. estetik tuyg'u.

Tahlil qilish uchun tanlangan guruhdan har bir so'zni faol ishlatish asarning mafkuraviy -falsafiy ma'nosi va badiiy maqsadiga bog'liq va Uyg'onish davrining falsafiy uslubiga to'liq mos keladi. Albatta, ta'kidlangan so'zlarning ba'zilari vaqt o'tishi bilan o'z ma'nosini va ahamiyatini yo'qotdi - tushuncha sifatida, yoki aql - idrok va aqliy nutq so'zlashuvi sifatida o'zgartirildi. Shu bilan birga, biz ko'rib chiqqan "Gamlet" dramasi yuksak falsafiy tovushga ega bo'lgan bir qator so'z boyligi bugungi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan - estetik ma'no, aql buyuk intellektual qobiliyatlar eksponenti sifatida. inson aqli, odam yangi gumanistik falsafani tushunish prizmasida g'oyaviy -falsafiy chuqurlik va yorqin og'zaki mahoratning organik birlashishi Shekspirning "Hamlet" fojiasini Uyg'onish davri dramatik dramasi eng yuqori yutug'iga aylantiradi.

Yangi davr va falsafiy tafakkur gumanistik dunyoqarash nuqtai nazaridan hayot uchun yangi kontseptsiyalarni talab qildi va bu tushunchalar va g'oyalar so'z boyligi yordamida anglandi, ularning semantikasi va ma'nosi davrning yangi ruhiga to'liq mos keldi. Va bu jihatdan o'rganilgan so'zlar guruhi - Uyg'onish falsafasining markaziy tushunchalarini tashuvchilar tasodifiy emas. Ularning barchasi dramada fojiali to'qnashuvni tasvirlashga muvofiq, keskin qayta ko'rib chiqilishi, rivojlanishi va ma'nosi o'zgarishi kerak bo'lgan tushunchalarni tashuvchisi sifatida namoyon bo'ladi. Hech kim kamdan -kam hollarda, Shekspir singari, qarama -qarshi nuqtai nazardan hodisalarni ko'ra olgan. G'oyaviy -falsafiy chuqurlik va yorqin og'zaki mahoratning organik birlashishi Shekspirning "Hamlet" fojiasini Uyg'onish davri dramatik dramasieng eng yuqori yutug'iga aylantiradi.

Adabiyotlar:

1. Gorfunkel A.X. Uyg'onish davri falsafasi. - M., 1980 yil.
2. Gurevich A. Ya. O'rta asr xalq madaniyati muammolari. - M., 1981 yil.
3. Kollingvud R.J. Hikoya g'oyasi. M. 1980 yil. - 57-58-betlar.
4. Rutenburg V.I. Uyg'onish jamiyati // Uyg'onish davri madaniyati va jamiyati. - M., 1986 yil.
5. Shadmanov K. Ingliz ma'naviyat va tili. - Dyusseldorf, 2015 yil.
6. Shvedov Yu.F. Uilyam Shekspir. Tadqiqot. - M., 1987 yil.
7. Shvedov Yu.F. Shekspir fojiasining evolyutsiyasi. - M., 1975 yil.
8. Burxart J. Uyg'onish sivilizatsiyasi. - N.-Y., 1964 yil.
9. Taylor H.O. O'rta asr aqli. - Kembrij, 1979 yil.
10. Shmidt A. Shekspir lug'ati. Vol.1-2. -Berlin-London, 1886 yil.
11. Smit L.P. Ingliz tili. - L., 1968 yil.
12. Tarixiy tamoyillar haqida qisqacha Oksford lug'ati. - Oksford, 1968.
13. Uilson D.Y. Hamletda nima bo'ladi? - Kembrij, 1951.
14. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. Akademik Xalqaro ko'p tarmoqli tadqiqot jurnali "Rossiya va Evropada o'tkazilgan xix-xx asrlar lingvistik tadqiqotlarining muhim mavzusi sifatida falsafiy atamalar va tushunchalarni talqini" 590-98 10.5958 / 2249-7137.2020.01171.4
15. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Baqoev Najmiddin Baqoevich. ifodalar .. (2020). Lotin tilining jahon davlatchiligi tarixidagi o'rni. ISJ nazariy va amaliy fani, 05 (85), 367-372. Soi: <http://soi.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. JAHON TARIXIDA LATIN TILINING O'RNI. DAVLAT

16. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Baqayev. M.N.Xafizova, S.N. Ostonova "SHEKSPIR LEKSIKONI: INSON AQLINING ABSTRAKSIYA, XULOSA QO'LLANISHI TUSHUNCHASINING LAYNASI SABABI SO'ZI" Nazariy va amaliy fan, 162-166, 2020 y.

17. Sh.Sh.Shodiev, D.Ya.Shigabudinova. "SHEKSPIAR LEKSIKONI: SO'Z AXLI AXLOYINING AXLOQIY XULOSALARINI ABSTRAKSIYASI TUSHUNCHASI TASHKILOTI SABABI" Zamonaviy dunyoda ilm-fan rivojlanishining innovatsion salohiyati, 189-197, 2020

18. Sa'dullaev Denis Baxtiyorovich 2020. Ingliz tilida konvertatsiya masalasining tarixi, shakllanishi va talqini haqida. Integratsiyalashgan ta'lim bo'yicha xalqaro jurnal. 3, 3 (2020 yil mart), 95-97. DOI: <https://doi.org/10.31149/ijie.v3i3.96>.

19. Sa'dullaev D. B. (2020). Tarixiy voqelik tushunchalari. ISJ nazariy va amaliy fani, 04 (84), s. 414-419.

ISLOM O'ZBEK JADIDLARINING IJTIMOY VA SIYOSIY QARASHI VA ULARNING MILLIY MUSTAQILLIK G'OYASINI SHAKLLANISHIDAGI ROLI

Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Ingliz tili kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada muallif XX asr boshidagi jadidlar, jadidchilik harakatining Turkistondagi ijtimoiy-falsafiy tafakkur tarixidagi o'rni va o'rni, o'z davrining ulkan ijtimoiy-siyosiy kuchi va etakchi mafkurasi sifatida mulohaza yuritadi. Mualliflar jadidchilikning tarbiyaviy, ijtimoiy-siyosiy harakat sifatida paydo bo'lishining asosiy sababini Turkistondagi ichki vaziyat hodisasi deb bilishadi va jadidchilik harakatining ijtimoiy g'oyasi, dunyoqarashining shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan ijtimoiy-siyosiy omillarni aniqlaydilar. Mualliflar, shuningdek, mustaqillik sharofati bilan O'zbekistonda haqiqiy milliy qadriyatlar qayta tiklanayotgan va davlat va xalq uchinchi Uyg'onish davriga ishonch bilan qadam qo'yayotgan paytda, jadidchilik fenomenini xolis va xolis o'rganishni alohida dramatik asar sifatida qayd etishadi. Mustaqillik uchun kurashning milliy tarixidagi bosqichi nafaqat tarixiy jihatlari, balki uning ijtimoiy-falsafiy asoslari ham haligacha ularning asosiy yoritilishi va tushunilishini kutayotgan muhim va dolzarb vazifalardan biridir.

Kalit so'zlar: jadid, tafakkur, tarixiy vaqt, strategiya, shakllanish, til, din.

Jamiyat va butun davlat aholisining milliy o'zini o'zi anglash taraqqiyotining hozirgi bosqichida barqaror rivojlanish, umuman olganda, jahon hamjamiyati aloqalari globallasuvi sharoitida uning o'rni va rolini anglash alohida ehtiyotkorlikni talab qiladi. O'tmish merosiga, ayniqsa Markaziy Osiyo va O'zbekiston kabi mintaqaning ma'naviy boyligiga uning asosiy asosi. Bu erda yosh avlodni o'qitish va tarbiyalashning gumanistik omillarining istiqbollari yotadi, ular ayniqsa nozik ko'rib chiqish va hal qilishni talab qiladi.

Barkamol yosh avlodni, barqaror ijtimoiy va ma'naviy muhitni shakllantirishning eng muhim shartlaridan biri o'tmishdagi ma'rifatparvar, shoir va olimlarning ilmiy va ma'naviy merosini har tomonlama o'rganish va targ'ib qilishdir. Shuning uchun, "biz rahbarlar va rahbarlarning jasoratini yoshlar ongiga singdirish, ularning milliy g'urur tuyg'usini kuchaytirish uchun buyuk olim va adiblarimiz, azizlarning bebaho merosiga alohida e'tibor qaratishimiz kerak"

So'nggi paytlarda jadidchilik harakati, umuman, 20-asr boshidagi o'zbek jadidlari tarixi bilan bog'liq mavzulardagi nashrlar, xususan, jadidlarning ijtimoiy hamkorlik, barkamol avlodni shakllantirish kabi ijtimoiy-falsafiy g'oyalarini ochib

berdi. , ona tili va dini, oilaviy va nikoh munosabatlari, to'y va urf -odatlar, bolalarni tarbiyalash masalalari va shu kabilar masalalariga alohida e'tibor qaratiladi:

a) jadidchilik harakatining ijtimoiy g'oyasi, siyosiy harakatning dunyoqarashining shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan ijtimoiy va siyosiy omillarni aniqlash;

b) jadidlarning asarlari va maqolalarini tahlil qilish asosida ontologik, epistemologik, ratsionalistik va gumanistik antropotsentrizmni o'rganish va shu asosda jadidlar merosining falsafiy ahamiyatini o'rganish;

v) din va dunyoviy fanlarning jamiyat taraqqiyotidagi ijtimoiy roli haqidagi g'oyalarni ularning islom bilan aloqasi va tasavvuf ta'limoti orqali o'rganish;

d) milliy davlatchiligimiz tarixining asoslarini, mustaqillikning ijtimoiy-siyosiy g'oyasini va unga erishishning ob'ektiv va sub'ektiv omillarini o'rganishda jadidlarning rolini asoslash; e) jadidlarning komil inson, tili, farovonligi, dini va ijtimoiy vazifasi, oila va nikoh, yoshlarning tarbiyasi kabi ijtimoiy -axloqiy ideallarini falsafiy tahlil qilish.

Tekshiruvda tahlil, umumlashtirish, taqqoslash, tarixiylik va mantiq usullari ishlatilgan. Maqola xolislik va tizimlilik tamoyillariga asoslangan. Tergov qilinayotgan material 20 -asr boshlarida Turkiston jadidlarining asl asarlaridan olingan, chunki ular ommaviy nutqlarida o'z aksini topgan. Asosan Abdurauf Fitrat, Fayzula Xo'jayev, Munavvarqori, Oxunraimov, Xusainbek va Behbudiy asarlari ishlatilgan.

Jadidchilikni o'z davrining ilg'or harakati deb hisoblasak, bu harakat faoliyatining barcha qirralari, birinchi navbatda, ijtimoiy va siyosiy maqsadlarga bo'ysunganini ko'rish mumkin. Bu, o'z navbatida, ular milliy taraqqiyot g'oyasini va uni oldinga olib boruvchi omillarni qanday qabul qilganliklarini tushunishga imkon beradi. Milliy taraqqiyotning asosiy omillari milliy mentalitet, milliy til, milliy tiklanish va o'zlikni anglash, millat va din masalalari, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy huquqlarni keng miqyosda olish muammolari ekanligini o'zbek jadidlarining barcha etakchi vakillari yaxshi bilar edilar. aholi qatlamlari. Jadidlarga ko'ra, millatning ruhi va uning kuchi milliy taraqqiyotning asosidir. O'z chiqishlari va raqiblar bilan polemikada ular mavjud bo'lgan hamma narsa inson manfaatlariga mos kelishini ko'rsatishga harakat qilishdi. Ular hech qanday harakat qilmasdan, hamma narsadan voz kechish mutlaqo noto'g'ri ekanligini va farovon yashash uchun odam o'z ehtiyojlarini qondirishi uchun ilmga muhtojligini isbotladilar.

Jadidlar odamlarning madaniy darajasini jahon hamjamiyati darajasiga ko'tarishni orzu qilar edilar, buning uchun ularning fikriga ko'ra, yoshlar Evropaning eng yaxshi ta'lim muassasalarida o'qishlari kerak edi. Ular davlat kelajagi yoshlar qo'lida ekanligini yaxshi bilar edilar va ularga yuzlanib, jadidlar ularni millatning suveren rivojlanishi uchun kurashga chaqirdilar. Jadidlar, shuningdek, o'z ona tili rus tili bilan teng maqomga ega bo'lishi kerakligini ilgari surdilar. Ular bu masalani 1918 yil aprelda Turkiston Sovetlari V qurultoyida ko'tarishgan. Jadidlar dinning mohiyati va vazifalari haqida mulohaza yuritib, nafaqat islomni, balki butun jahon dinlarini chuqur anglaganlar. Masalan, jadidlarning taniqli vakili Behbudiy yozishicha, «dinsiz dunyoda yashash insoniylik va madaniyatdan mahrumdir. Imonsiz madaniyatli bo'lish qiyin ». Behbudiyning fikricha, imon inson psixologiyasi bilan bog'liq va imonsiz odam bo'lmaydi.

Yuqorida aytilganlarni umumlashtirib, quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. jadidchilik harakati Markaziy Osiyoda, xususan, Turkistonda murakkab ijtimoiy-siyosiy vaziyat sharoitida vujudga keldi va mustaqillik, vatanparvarlik, milliy o'ziga xoslik, ma'rifat, ozodlik g'oyalarini shakllantirishda katta rol o'ynadi. tub aholining milliy ongida tenglik, adolat;

2. Garchi jadid falsafasida ontologiya va epistemologiyaga oid savollar kamdan-kam uchrasa -da, u ilmiy, tarixiylik, mantiq, universallik, mafkura kabi hayotni bilish umumiy tamoyillarining birligini yaqqol kuzatadi. Jadidlarning falsafiy dunyoqarashi mohiyatan odamlarni ijtimoiy-tarixiy tajribani umumlashtirish va jamiyat kelajagini ko'rsatishga qodir kuch sifatida bir g'oya atrofida birlashtirishga qaratilgan edi;

3. Jadidlarning katta xizmati shundaki, ular milliy ozodlik harakatining birligi uchun kurashdilar. Jadid kontseptsiyasiga ko'ra, mustaqillikning asosiy talabi oqil keksa avlod va baquvvat yoshlarni birlashtirish edi.

4. Jadidlar xalq ishonchini qozondi, birinchi navbatda, ular milliy demokratlar sifatida Turkistonda milliy davlat qurishning o'ziga xos kontseptsiyasini ishlab chiqishdi, Vatanni mustamlakachilardan ozod qilish mafkurasini shakllantirdilar. siyosiy maydon totalitarizmga va bolsheviklar hokimiyatiga muqobil kuch sifatida jamiyatni yangilashning demokratik mexanizmlarini yaratishda ulkan faoliyat olib bordi;

5. Mustaqillik sharofati bilan O'zbekistonda chinakam milliy qadriyatlar qayta tiklanayotgan, davlat va xalq uchinchi Uyg'onish sari ishonch bilan qadam tashlayotgan hozirgi paytda, jadidchilik fenomenini alohida dramatik sifatida xolis va xolis o'rganish. Mustaqillik uchun kurashning milliy tarixidagi bosqichi

nafaqat tarixiy jihatlari, balki uning ijtimoiy-falsafiy asoslari ham haligacha ularning asosiy yoritilishi va tushunilishini kutayotgan muhim va dolzarb vazifalardan biridir.

Adabiyotlar:

1. Abdivoxidov S.A. Sotsial-polietsiyskiye aspekty jadiizma va sovremennost: avtoref. dis. ... d-ra falsafiy. - Samarqand, 2019. - 44 s.
2. Ashurova X.S. Sotsial-politsiyskiye vzglyady Samarqandskix djadov: avtoref. dis. ... d-ra falsafiy. - Samarqand, 2019. - 46 s.
3. Axmedov I.N. Sotsialno-falsafiy tahlil zaxonomernosti formulasi, razvitiya va deystviya natsional ideal ideii: avtoref. dis. ... d-ra falsafiy. - Samarqand, 2020. - 48 s.
4. Xamdamova S. S. Fenomen proyavleniya falsafasi-prosvetitelixi oday v adabiyoti Tsentralnoy Azii kontsa 19- nachala 20 veka: avtoref. dis. ... d-ra falsafiy. - Samarqand, 2020. - 50 s.
5. Fitrat Abduraf. Izbrannyye proizvedeniya. - T., 2006. - 336 s.
6. Turdiyev Sh. Jadidizm masalasiga bagishlangan munozara // Uzbek tili va adabiyoti, 1998. 2-son.-B. 74.
7. Avvalgi musulmonlardagi madaniyat // "Oyna" jurnalidan A.Obbulokulov tabdili. - Samarqand viloyati "Zarafshon" gazetasi, 1997, 15 iyul.
8. Kosimov S. Bexbudiy va dadidizm // O'zbekiston adabiyoti va san'ati, 1990. 26 yanvar.
9. Obrashchenie Prezidententa Respubliki Uzbekistan Sh.Mirzиеeva Oliy Majlisu. 2018 yil, 29 dekabr.- Narodnoe slovo, №271-272 (7229-7230). - s.3.
Shahob Sharofitdinovich Shodiev. Akademik Xalqaro ko'p tarmoqli tadqiqot jurnali "Rossiya va Evropada o'tkazilgan xix-xx asrlar lingvistik tadqiqotlarining muhim mavzusi sifatida falsafiy atamalar va tushunchalarni talqini" 590-98 10.5958 / 2249-7137.2020.01171.4
15. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Baqoev Najmiddin Baqoevich. ifodalar .. (2020). Lotin tilining jahon davlatchiligi tarixidagi o'rni. ISJ nazariy va amaliy fani, 05 (85), 367-372. Soi: <http://soi.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. JAHON TARIXIDA LATIN TILINING O'RNI. DAVLAT.
16. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Baqayev. M.N.Xafizova, S.N. Ostonova "SHEKSPIR LEKSIKONI: INSON AQLINING ABSTRAKSIYA, XULOSA QO'LLANISHI TUSHUNCHASINING LAYNASI SABABI SO'ZI" Nazariy va amaliy fan, 162-166, 2020 y.

17. Sh.Sh.Shodiev, D.Ya.Shigabudinova. "SHEKSPIAR LEKSIKONI: SO'Z AXLI AXLOYINING AXLOQIY XULOSALARINI ABSTRAKSIYASI TUSHUNCHASI TASHKILOTI SABABI" Zamonaviy dunyoda ilm-fan rivojlanishining innovatsion salohiyati, 189-197, 2020
18. Sa'dullaev Denis Baxtiyorovich 2020. Ingliz tilida konvertatsiya masalasining tarixi, shakllanishi va talqini haqida. Integratsiyalashgan ta'lim bo'yicha xalqaro jurnal. 3, 3 (2020 yil mart), 95-97. DOI: <https://doi.org/10.31149/ijie.v3i3.96>.
19. Sa'dullaev D. B. (2020). Tarixiy voqelik tushunchalari. ISJ nazariy va amaliy fani, 04 (84), s. 414-419.

YUNON-BAQTRYA PODSHOLIGINING IJTIMOYI TUZIMI, XO'JALIGI VAMADANIYATI

Toshqobilov Umid Sharofiddinovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Tarix va falsafa kafedrası 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada Qadimgi Sharq tarixiga oid manbalar haqida o'rganishimizda, juda boy arxivga ega bolgan Yunon-Baqtrya podsholigining ijtimoiy tuzimi, xo'jaligi va madaniyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: gipparx, Yunon-Baqtrya, tetradraxma, draxma, ellinizm

SOCIAL STRUCTURE, ECONOMY AND CULTURE OF THE GREECE-BAKTRY KINGDOM

Toshqobilov Umid Sharofiddinovich

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, 3rd year student of the Department of History and Philosophy

ABSTRACT

The article deals with the social structure, economy and culture of the Greco-Bactrian kingdom, which has a very rich archive, when we study the sources on the history of the Ancient East.

Keywords: gipparx, Greek-Bactrian, tetradraxma, draxma, Hellenism

KIRISH

Yunon-Baqtrya qadimgi quldorlik davlatlardan biri bolib, davlat tepasida podsho turgan. Podsholik taxti boshqa sharq davlatlari kabi otadan o'gliga meros bolib otgan. Podsholik viloyatlarga bolingan bolib, uni viloyat hokimlari gipparxlar boshqarganlar. Gipparxlar esa to'gridan-to'gri podsholarga itoat etganlar. Podsholikda Hindistondan keltirilgan paxta ham ekishgan. Extimol podsholikda ipak qurt ham boqilgan. Podsholikda quy, eshki, qoramol, ot, tuya, qutos, urgatilgan fil, it va parranda boqqanlar. Yunon-Baqtrya otlari va tuyalari juda mashhur bo'lgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Boshqa joylarga qaraganda Yunon-Baqtryada shaharlar kop bolgan. Shuning uchun qadimgi tarixshilar Pompey va Apalloderlar Yunon-Baqtryani «ming shaharlar mamlakati» deb bejiz aytishmagan. Eng yirik shaharlari Baqtrya, Termiz, Evkratideya, Demetriya, Aleksandrya va boshqalar bolgan. Bu shaharlarda hunarmandshilik va savdo-sotiq rivoj topgan. Yunon-Baqtrya savdo-sotiq ham juda rivojlangan edi. Yunon-Baqtrya shimoldan janubga, sharqdan

g'arbga o'tadigan korvon yollarining qoq ortasida joylashgani savdo-sotiqning rivojlanishiga imkon bergan. Yunon-Baqtrya savdogarlari va podsholari Hindiston, Xitoy, Parfiya davlatlari, Oks va Yaksart boyi xalqlari bilan savdo, iqtisodiy va madaniy aloqalar olib borganlar. Yunon-Baqtrya savdogarlari Buyuk Ipak yoli tarmoqlari orqali savdo-sotiq ishlarida unimli foydalanganlar. Yunon-Baqtrya podsholari qollanadigan oltin va kumush tangalar chiqarganlar.

MUHOKAMA

Yunon-Baqtrya madaniyatining ildizi uzoq otmishga borib taqaladi. Buni biz mil.avv 10- 5 ming yilliklarga mansub Zarautsoy, Pomirdagi Kurtukasoy shaxta g'ori devorlari, shiplariga oxra boyag'i bilan chizilgan qoyatosh rasmlari va qadimiy yodgorliklar misolida ham korishimiz mumkin. Yunon-Baqtryada yunon va mahalliy baqtrya madaniyatining aralashuvi natijasida elin madaniyati vujudga kelgan. Halkaltoroshlik, rassomchilik, naqqoshlik, kabi tasviriy sanat ham rivoj topgan. Yunon- Baqtrya hindlarning budizm, zardushtilik va yunonlarning kop xudolik dinlari aralashib ketgan edi. Yunon-Baqtrya davlati 130-140 yil yashadi.

NATIJA

Lekin u yerda yashagan xalqlar yuksak madaniyat yaratib qoshni xalqlar madaniyatiga barakali tasir korsatgan. Bu madaniyatning rivojida Orta Osiyo, xususan ozbek xalqi bobokalonlarining ham katta xizmati bor. Mamlakatning keyingi taraqqiyoti Kushon podsholigi bilan bog'liq bolgan. Yunon-Baqtrya davlating chegaralari doimiy mustahkam bo'lmasdan, harbiy-siyosiy vaziyatdan kelib chiqib o'zgarib turgan. Mil.avv.3-asrning oxirlari O'rta Osiyo janubidagi harbiy-siyosiy vaziyat haqida Polibiy ma'lumot beradi. Uning yozishicha, Salavkiylar tomonidan Baqtryada qamal qilingan Yevtidem ularning hukmdori Antiox 3 ga " chegarada ko'shmanshi qabilalar turganligi va ular chegaradan o'tadigan bo'lsa har ikkala tomonning ham ahvoli og'ir bolishi mumkinligi,, bildiradi. Yunon-Baqtrya Osiyodagi eng yirik davlatlaridan biri bo'lgan.

XULOSA

Yunon-Baqtrya davlatida sharq va g'arb davlatlarining madaniyati aralashuvi ellinizm madaniyatini korishimish mumkin. Ellinizm natijasida koplab sohalari rivoj topdi. Masalan: shaharsozlik haykaltoroshlik, hunarmandchilik kabi sohalarni korishimiz mumkin. Yunon-Baqtrya davlati orqali otgan sharq va g'arbn bog'lovshi Buyuk Ipak yoli ham ahamiyatga egadir. Podsholokda sado-sotiqda ishlatiladigan

kumush va mis tangalar zarb etirgan. Mahalliy hokimlar ozlarining tangalarini muomilaga kiritgan.

REFERENCES

1. Kabirov A. Qadimgi Sharq tarixi. Toshkent -2016.
2. Avdiyev V.A. Qadimgi dunyo tarixi. Toshkent-2009.
3. Omonov, A. O. O., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA FRIGIYA PODSHOLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI. *Scientific progress*, 1(5).
4. Turg'Unboyeva, M., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA "O'TTIZ YILLIK URUSH" NING AHAMIYATI. *Scientific progress*, 1(5).
5. Ashirova, N. X. Q., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA QADIMGI HINDISTON MADANIYATINING O'RNI VA AHAMIYATI. *Scientific progress*, 1(5).
6. Yoriqulov, A. S. O. G. L., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA HIND SIVILIZATSIYASI O'RNI. *Scientific progress*, 1(5).
7. Rahimberdiyev, A. E. O. G. L., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA ELAM DAVLATCHILIGINING O'RNI VA AHAMIYATI. *Scientific progress*, 1(5).
8. Nomozov, M. M. O., & Haydarov, S. A. (2021). OZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA'LIM SOHASIDAGI ISLOHOTLAR. *Scientific progress*, 1(5).
9. Fayziyeva, Y. I. Q., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA SURIYA VA FINIKIYA PODSHOLIGI O'RGANILISHI. *Scientific progress*, 1(5).
10. Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA FRANKLAR DAVLATI O'RNI VA AHAMIYATI. *Scientific progress*, 1(5).
11. Амиркулович, Х. С. (2021). ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ТАСВИРИЙ САНЪАТ АСАРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ. *Scientific progress*, 1(3).

QOVUSHOQ SIQILUVCHAN SUYUQLIK OQIMINI VA AYLANISH TA'SIRINI HISOBGA OLGANDA SILINDRIK QATLAMNING O'QQA NISBATAN SIMMETRIK TEBRANISHLARI

¹Gadayev A.B, ²Axatov.X, ³Abduxamidov S.K., ⁴Omonov Z.J.

Samarqand davlat universiteti, ¹tayanch doktorant, ²stajor tadqiqotchi, Toshkent Davlat Texnika universiteti, ³assistent, ⁴assistent.

Ichki va tashqi qovushoq siqiluvchan suyuqlik oqimi ta'siridagi silindrik qatlam buralma tebranishlarini qaraymiz. Silindrik qatlam va suyuqlik oqimlari uchun buralma tebranishlarda harakat tenglamalari quyidagi shaklga ega

$$\Delta_0 \psi_1 = \frac{1}{b^2} \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial t^2}, \quad r_1 \leq r \leq r_2, \quad (1.1)$$

$$\Delta_0 \chi_{11} - \frac{1}{v_1'} \left(\frac{\partial}{\partial t} + U_1 \frac{\partial}{\partial z} \right) \chi_{11} = 0, \quad r < r_1, \quad \Delta_0 \chi_{12} - \frac{1}{v_2'} \left(\frac{\partial}{\partial t} + U_2 \frac{\partial}{\partial z} \right) \chi_{12} = 0 \quad r > r_2. \quad (1.2)$$

Bunday tebranishlarda qatlam sirtidagi chegaraviy shart quyidagicha bo'ladi

$$\sigma_{r\theta}(r_i, \theta, z) = f_{r\theta i}(z, t), \quad (1.3)$$

Shuningdek, silindrik qatlamning suyuqlik oqimi bilan kontakt sirtida urunma kuchlanishlarga nisbatan ifodalangan dinamik shart bajariladi.

$$\sigma_{r\theta}(r_i, z, t) = -P_{r\theta i}(r_i, z, t). \quad (1.4)$$

Tebranishli yuzada, suyuqlik zarralari va sirtning yaqin nuqtalari o'rtasida nisbiy tezlik yo'q deylik. Nisbiy tezlikning ham normal, ham urunma komponentlari nolga teng. U holda bir-biriga suyuqlik zarrachalarning tezligi qatlamning tebranish yuzasi nuqtalarining tezligiga to'g'ri kelishi kerak, ya'ni. Ta'sirlashadigan yuzalardagi kinematik shartlari quyidagi ko'rinishga ega

$$\frac{\partial}{\partial t} U_\theta(r_i, z, t) = V_{\theta i}(r_i, z, t). \quad (1.5)$$

masalaning boshlang'ich shartlari nolga teng deb qabul qilinadi.

ψ_1, χ_{11} va χ_{12} potentsiallarni

$$[\zeta] = \int \int_{(l_1)(l_2)} \zeta^{(0)} e^{pt+kz} dpdk \quad (1.5') \text{ formula yordamida hisoblaymiz}$$

$$\psi_1 = \int \int_{(l_1)(l_2)} \psi_1^{(0)} e^{pt+kz} dpdk, \quad \chi_{1i} = \int \int_{(l_1)(l_2)} \chi_{1i}^{(0)} e^{pt+kz} dpdk, \quad (i=1,2). \quad (1.6)$$

(1.1) va (1.2) harakat tenglamalariga qo'yamiz

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} - \beta^2 \right] \psi_1^{(0)} = 0, \quad (1.7)$$

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} - \delta_1^2 \right] \chi_{11}^{(0)} = 0, \quad \left[\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} - \delta_2^2 \right] \chi_{12}^{(0)} = 0, \quad (1.8)$$

$$\beta^2 = \frac{p^2}{b^2} - k^2, \quad \delta_i^2 = \frac{p + U_i k}{v_i'} - k^2, \quad k, p - \text{almashtrish parametrlari, } v_i' - \text{kinematik}$$

qovushoqlik koeffitsienti.

(1.7) va (1.8) $r=0$ va $r \rightarrow \infty$ da chegaralanganlik shartlarini qanoatlantruvchi, o'zgartirilgan Bessel tenglamalarining umumiy echimlari quyidagi shaklga ega

$$\psi_1^{(0)}(r) = B_{11} I_0(\beta r) + B_{12} K_0(\beta r), \quad (1.9)$$

$$\chi_{11}^{(0)} = D_{11} I_0(\delta_1 r), \quad \chi_{12}^{(0)} = D_{12} K_0(\delta_2 r), \quad (1.10)$$

$B_{1i}(k, p)$, $D_{1i}(k, p)$, ($i=1,2$) – o'zgaruvchiga nisbatan ixtiyoriya almashtrilgan konstantalar r , I_0, K_0 – o'zgartirilgan Bessel va Makdonald funktsiyalari.

Bunday holda, ko'chish vektorining tarkibiy qismlaridan faqat bittasi nolga teng $U_\theta = U_\theta(r, z, t)$, $U_r \equiv U_z \equiv 0$, bu shart bo'yicha (1.9)ni

$$U_\theta = -\frac{\partial \psi_1}{\partial r} \quad \text{dan} \quad U_\theta^{(0)} = -\beta [B_{11} I_1(\beta r) - B_{12} K_1(\beta r)]. \quad (1.11)$$

Suyuqlik oqimlari uchun biz quyidagilarni qo'yamiz $V_{\alpha} = V_{\alpha}(r, z, t)$, $V_{ri} \equiv V_{zi} \equiv 0$, va

$$V_{\alpha} = -\left(\frac{\partial}{\partial t} + U_i \frac{\partial}{\partial z} \right) \frac{\partial \chi_{1i}}{\partial r} \quad \text{dan}$$

$$V_{\theta 1}^{(0)} = -(p + U_1 k) \delta_1 D_{11} I_1(\delta_1 r), \quad r < r_1, \quad (1.12)$$

$$V_{\theta 2}^{(0)} = (p + U_2 k) \delta_2 D_{21} K_1(\delta_2 r), \quad r > r_2. \quad (1.13)$$

(2.13) - (2.15)ni (1.5') formula orqali chegara shartlariga qo'yamiz $r = r_i$ ($i=1,2$) beradi

$$\mu \left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} - \frac{d^2}{dr^2} \right) \psi_1^{(0)} = \mu_i' (p + U_i k) \left[\frac{1}{r} \frac{d \chi_{1i}^{(0)}}{dr} - \frac{d^2 \chi_{1i}^{(0)}}{dr^2} \right] + f_{r\alpha}^{(0)}(k, p), \quad (1.14)$$

$$-p \frac{d \psi_1^{(0)}}{dr} = -p \frac{d \chi_{1i}^{(0)}}{dr}, \quad (r = r_i). \quad (1.15)$$

Umumiy (1.9) va (1.10) echimlarni (1.14) va (1.15) chegara shartlariga qo'yish ularni aniq echimlar bilan ifodalashga imkon beradi. $r = r_1$

$$\beta^2 [B_{11} I_2(\beta r_1) + B_{12} K_2(\beta r_1)] = -\frac{\mu'}{\mu} (p + U_1 k) \delta_1^2 D_{11} I_2(\delta_1 r_1) - \frac{1}{\mu} f_{r\theta 1}^{(0)}(k, p), \quad (1.16)$$

$$\delta_1 D_{11} I_1(\delta_1 r_1) = \beta [B_{11} I_1(\beta r_1) - B_{12} K_1(\beta r_1)], \quad (1.17)$$

agar $r = r_2$

$$\beta^2 [B_{11} I_2(\beta r_2) + B_{12} K_2(\beta r_2)] = -\frac{\mu'}{\mu} (p + U_2 k) \delta_2^2 D_{12} K_2(\delta_2 r_2) - \frac{1}{\mu} f_{r\theta 2}^{(0)}(k, p), \quad (1.18)$$

$$\delta_2 D_{12} K_1(\delta_2 r_2) = -\beta [B_{11} I_1(\beta r_2) - B_{12} K_1(\beta r_2)]. \quad (1.19)$$

Qatlamning nuqtalarini siljish ifodasida $U_\theta^{(0)}$, r radiusli koordinataning kuchlari standart ketma-ketlik kengaytmalari yordamida r , modifikatsiyalangan Bessel funktsiyalari I_1 va K_1 [Nikiforov, Uvarov] ni olamiz

$$\begin{aligned} U_\theta^{(0)} &= -\beta [B_{11} I_1(\beta r) - B_{12} K_1(\beta r)] \\ &- \beta \left\{ B_{11} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{\beta r}{2}\right)^{2n+1}}{n!(n+1)!} - B_{12} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{\beta r}{2}\right)^{2n+1}}{n!(n+1)!} \ln \frac{\beta r}{2} + \frac{1}{2} \frac{2}{\beta r} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{\beta r}{2}\right)^{2n+1}}{n!(n+1)!} [\psi(n+2) + \psi(n+1)] \right] \right\} = \\ &= -\beta \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \left[B_{11} - B_{12} \left(\ln \frac{\beta r}{2} - \frac{1}{2} [\psi(n+2) + \psi(n+1)] \right) \right] \right\} \frac{\left(\frac{r}{2}\right)^{2n+2}}{n!(n+1)!} + \frac{1}{\beta r} B_{12} \\ U_\theta^{(0)} &= \frac{1}{r} B_{12} - \sum_{n=0}^{\infty} \beta^{2n+2} \left[B_{11} - B_{12} \left(\ln \frac{\beta r}{2} - \frac{1}{2} (\psi(n+1) + \psi(n+2)) \right) \right] \frac{\left(\frac{r}{2}\right)^{2n+2}}{n!(n+1)!}, \quad (1.20) \end{aligned}$$

$\psi(n)$ – Gamma funktsiyasining logaritmik hosilasi.

Silindrik qatlamning ba'zi bir oraliq yuzasi nuqtalaridagi ko'chish va kuchlanishlarning izlangan qiymatlarini qabul aniqlaymiz, ularning radiusi quyidagi formulada aniqlanadi

$$\xi = \frac{r_1}{2} \left(\chi - \frac{r_1}{r_2} \right), \quad (1.21)$$

bu erda χ doimiy tengsizlikni qanoatlantradi

$$2 + \frac{r_1}{r_2} \leq \chi \leq 2 \frac{r_2}{r_1} + \frac{r_1}{r_2}.$$

E'tibor bering, ξ silindrik qatlamning ichki, o'rta va tashqi yuzalarining radiusi bo'lishi mumkin χ , ularning qiymatlari mos ravishda teng

$$2 + \frac{r_1}{r_2}, 1 + \frac{r_1}{r_2} + \frac{r_2}{r_1}, \quad 2 \frac{r_2}{r_1} + \frac{r_1}{r_2}. \quad (1.22)$$

Biz (1.20) formuladan $r = \xi$ va o'zgargan ko'chishning asosiy qismlari bo'lgan, $U_{\theta}^{(0)}$ ketma-ketligiga teng bo'lgan yangi funktsiyalarni kiritamiz. [Худ]

$$U_{\theta,1}^{(0)} = \frac{1}{\xi} B_{12}, \quad U_{\theta,0}^{(0)} = -\frac{1}{2} \beta^2 B_{10}, \quad B_{10} = B_{11} - B_{12} \left[\ln \frac{\beta \xi}{2} - \psi(1) - \frac{1}{2} \right]. \quad (1.23)$$

(1.23) -ni (1.20) ifodaga almashtirib, $U_{\theta}^{(0)}$ asosiy qismlar orqali o'zgargan ko'chish formulasini olamiz $U_{\theta,0}^{(0)}$ va $U_{\theta,1}^{(0)}$

$$B_{12} = U_{\theta,1}^{(0)} \xi, \quad B_{10} = -\frac{2}{\beta^2} U_{\theta,0}^{(0)}, \quad B_{11} = -\frac{2}{\beta^2} U_{\theta,0}^{(0)} - U_{\theta,1}^{(0)} \xi \left[\ln \frac{\beta \xi}{2} - \psi(1) - \frac{1}{2} \right].$$

$$U_{\theta}^{(0)}(r) = \frac{1}{r} \xi U_{\theta,1}^{(0)} - \sum_{n=0}^{\infty} \beta^{2n+2} \left[-\frac{2}{\beta^2} U_{\theta,0}^{(0)} + \xi U_{\theta,1}^{(0)} \left[\ln \frac{\beta \xi}{2} - \psi(1) - \frac{1}{2} \right] - \xi U_{\theta,1}^{(0)} \left(\ln \frac{\beta r}{2} - \frac{1}{2} \psi(n+1) + \frac{1}{2} \psi(n+2) \right) \right] \frac{(r/2)^{2n+1}}{n!(n+1)!} =$$

$$= \frac{1}{r} \xi U_{\theta,1}^{(0)} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \beta^{2n} U_{\theta,0}^{(0)} + \xi \eta_{1,n}(r) U_{\theta,1}^{(0)} \frac{(r/2)^{2n+1}}{n!(n+1)!} \beta^{2n+2}$$

$$U_{\theta}^{(0)}(r) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(r/2)^{2n+1}}{n!(n+1)!} \beta^{2n} U_{\theta,0}^{(0)} + \xi \left[\frac{U_{\theta,1}^{(0)}}{r} + \sum_{n=0}^{\infty} \beta^{2n+2} U_{\theta,1}^{(0)} \eta_{1,n}(r) \frac{(r/2)^{2n+1}}{n!(n+1)!} \right], \quad (1.24)$$

(1.24) ifoda $r = \xi$ va $n = 0$ shaklni oladi

$$U_{\theta}^{(0)} = U_{\theta,1}^{(0)} + \xi U_{\theta,0}^{(0)}. \quad (1.25)$$

(1.25) dan kiritilgan funktsiya kelib chiqadi $U_{\theta,1}^{(0)}$ – ko'chish o'lchomiga ega funktsiya $U_{\theta,0}^{(0)}$ – deformatsiya o'lchomiga ega.

(1.17) va (1.19) dan quyidagini hosil qilamiz

$$D_{11} = \frac{\beta}{\delta_1 I_1(\delta_1 r_1)} [B_{11} I_1(\beta r_1) - B_{12} K_1(\beta r_1)], \quad (1.26)$$

$$D_{12} = -\frac{\beta}{\delta_2 K_1(\delta_2 r_2)} [B_{11} I_1(\beta r_2) - B_{12} K_1(\beta r_2)]. \quad (1.27)$$

(1.26) va (1.27) ni (1.16) va (1.18) ga mos ravishda o'rniga qo'yamiz

$$\beta^2 [B_{11} I_2(\beta r_1) + B_{12} K_2(\beta r_1)] = -\frac{\mu'_1 \delta_1 (p + U_1 k) I_2(\delta_1 r_1)}{\mu I_1(\delta_1 r_1)} \beta [B_{11} I_1(\beta r_1) - B_{12} K_1(\beta r_1)] - \frac{1}{\mu} f_{r\theta 1}^{(0)}(k, p),$$

$$\beta^2 [B_{11} I_2(\beta r_2) + B_{12} K_2(\beta r_2)] = \frac{\mu'_2 \delta_2 (p + U_2 k) K_2(\delta_2 r_2)}{\mu K_1(\delta_2 r_2)} [B_{11} I_1(\beta r_2) - B_{12} K_1(\beta r_2)] - \frac{1}{\mu} f_{r\theta 2}^{(0)}(k, p). \quad (1.28)$$

Bessel funktsiyalari munosabatlarini quyidagi ko'rinishlarini topamiz

$$R_1^{(0)} = -\frac{\mu'_1 \delta_1 (p + U_1 k) I_2(\delta_1 r_1)}{\mu I_1(\delta_1 r_1)}, \quad (1.29)$$

$$R_2^{(0)} = \frac{\mu'_2 \delta_2 (p + U_2 k) K_2(\delta_2 r_2)}{\mu K_1(\delta_2 r_2)}. \quad (1.30)$$

Shunday qilib, masalaning chegara shartlari quyidagi shaklda yozilishi mumkin

$$\beta^2 [B_{11} I_2(\beta r_1) + B_{12} K_2(\beta r_1)] - R_1^{(0)} \beta [B_{11} I_1(\beta r_1) - B_{12} K_1(\beta r_1)] = -\frac{1}{\mu} f_{r\theta 1}^{(0)}(k, p),$$

$$\beta^2 [B_{11} I_2(\beta r_2) + B_{12} K_2(\beta r_2)] - R_2^{(0)} [B_{11} I_1(\beta r_2) - B_{12} K_1(\beta r_2)] = -\frac{1}{\mu} f_{r\theta 2}^{(0)}(k, p). \quad (1.31)$$

Tenglamalarda (1.31) biz funktsiyalarni I_n va K_n ($n=1,2$) kuchlar qatorida kengaytiramiz r_i ($i=1,2$), shuningdek (1.23) ni B_{11} va B_{12} (asosiy qismlarga nisbatan qovushoq siqilgan suyuqlik oqimlari bilan o'zaro ta'sir qiladigan silindrik qatlamning burama tebranish tenglamalarini hosil qilamiz) almashtrishlardagi ko'chish ifodalari

$$2 \sum_{n=0}^{\infty} \beta^{2n+2} U_{\theta,0}^{(0)} \frac{\left(\frac{r_1}{2}\right)^{2n+2}}{n!(n+2)!} + \xi \left[\frac{1}{2} \beta^2 - \frac{2}{r_1^2} + \sum_{n=0}^{\infty} \eta_{2,n}(r_1) \frac{\left(\frac{r_1}{2}\right)^{2n+2}}{n!(n+2)!} \beta^{2n+4} \right] U_{\theta,1}^{(0)} +$$

$$+ R_1^{(0)} \left[2 \sum_{n=0}^{\infty} \beta^{2n} U_{\theta,0}^{(0)} \frac{\left(\frac{r_1}{2}\right)^{2n+1}}{n!(n+1)!} + \xi \left[\frac{1}{r_1} + \sum_{n=0}^{\infty} \eta_{1,n}(r_1) \beta^{2n+2} \frac{\left(\frac{r_1}{2}\right)^{2n+1}}{n!(n+1)!} \right] U_{\theta,0}^{(0)} \right] = -\frac{1}{\mu} f_{r\theta 1}^{(0)}(k, p),$$

$$2 \sum_{n=0}^{\infty} \beta^{2n+2} U_{\theta,0}^{(0)} \frac{\left(\frac{r_2}{2}\right)^{2n+2}}{n!(n+2)!} + \xi \left[\frac{1}{2} \beta^2 - \frac{2}{r_2^2} + \sum_{n=0}^{\infty} \eta_{2,n}(r_2) \frac{\left(\frac{r_2}{2}\right)^{2n+2}}{n!(n+2)!} \beta^{2n+4} \right] U_{\theta,1}^{(0)} + \quad (1.32)$$

$$+ R_2^{(0)} \left[2 \sum_{n=0}^{\infty} \beta^{2n} U_{\theta,0}^{(0)} \frac{\left(\frac{r_2}{2}\right)^{2n+1}}{n!(n+1)!} + \xi \left[\frac{1}{r_2} + \sum_{n=0}^{\infty} \eta_{1,n}(r_2) \beta^{2n+2} \frac{\left(\frac{r_2}{2}\right)^{2n+1}}{n!(n+1)!} \right] U_{\theta,0}^{(0)} \right] = -\frac{1}{\mu} f_{r\theta 2}^{(0)}(k, p).$$

(1.29) ifodada biz Bessel funktsiyalarining ketma-ketligi bo'yicha standart kengaytmalardan foydalanamiz.

$$\frac{I_2(\delta_1 r_1)}{I_1(\delta_1 r_1)} = \frac{\delta_1 r_1}{4}; \quad \delta_i^2 = \frac{p + U_i k}{v_i'} - k^2$$

$$R_1^{(0)} = -\frac{r_1 \mu_1'(p + U_1 k)}{4\mu} \left(\frac{p + U_1 k}{v_1'} - k^2 \right). \quad (1.33)$$

Masalada argumentning katta qiymatlari uchun quyidagi shart qabul qilindi

$$\frac{K_0(z)}{K_1(z)} \approx 1. \quad (1.34)$$

Ammo bu munosabat $z \rightarrow \infty$ shaklidagi noaniq munosabatlar $\frac{0}{0}$ va (1.34) dan, argumentning katta qiymatlari uchun biz quyidagini qabul qilamiz.

$$\frac{K_2(z)}{K_1(z)} \approx 1 + \frac{2}{z}, \quad \text{dan } z \rightarrow \infty,$$

Shuning uchun, quyida argumentning katta qiymatlari uchun biz asimptotik formuladan foydalanamiz [Стиган, Абрамовица]

$$I_\nu(z) K_\nu(z) \sim \frac{1}{2z} \quad (1.35)$$

(1.35) ga (1.30) ga asosan, biz quyidagini olamiz

$$\frac{I_1(\delta_1 r_1)}{I_2(\delta_1 r_1)} = \frac{4}{\delta_1 r_1};$$

$$R_2^{(0)} = \frac{4\mu_2'}{r_1 \mu} (p + U_2 k) \quad (1.36)$$

$U_{\theta,0}, U_{\theta,1}$ funktsiyalar bilan λ_2^n operatorlar va quyidagi formulalar bo'yicha

$$[U_{\theta,0}, U_{\theta,1}] = \int \int_{(l_1)(l_2)} [U_{\theta,0}^{(0)}, U_{\theta,1}^{(0)}] e^{pt+kz} dpdk \quad (1.37)$$

$$\lambda_2^n(\zeta) = \int \int_{(l_1)(l_2)} [\beta^{2n}(\zeta)] e^{pt+kz} dpdk \quad (1.38)$$

(1.32) formulani hisobga olgan holda (1.37) va (1.38) tenglamalarda teskari aylantirish orqali quyidagilarni hosil qilamiz.

$$\varphi_{11}U_{\theta,0} + \varphi_{12}U_{\theta,1} = -\frac{1}{\mu} f_{r\theta 1}(z, t); \quad \varphi_{21}U_{\theta,0} + \varphi_{22}U_{\theta,1} = -\frac{1}{\mu} f_{r\theta 2}(z, t), \quad (1.39)$$

dan

$$\varphi_{i1} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{r_i}{2} \lambda_2 + (n+2)R_i \right] \lambda_2^n \frac{\left(\frac{r_i}{2}\right)^{2n+1}}{n!(n+2)!}, \quad (1.40)$$

$$\varphi_{i2} = \xi \left[\frac{1}{2} \lambda_2 - \frac{2}{r_i} + \frac{1}{r_i} R_i + \sum_{n=0}^{\infty} \left[\lambda_2 \frac{r_i}{2} \eta_{2,n}(r_i) + (n+2)R_i \eta_{1,n}(r_i) \right] \lambda_2^n \frac{\left(\frac{r_i}{2}\right)^{2n+1}}{n!(n+2)!} \right] \quad (i=1,2)$$

$\beta^2 = \frac{p^2}{b^2} - k^2$ Ifodaga asoslanib, o'zgaruvchilardagi operatorlar λ_2^n quyidagicha

$$\lambda_2^n = \left[\frac{1}{b^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right]^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.41)$$

(1.33) va (1.36) dan silindrik qatlamning burama tebranishlariga qovushoq siqiladigan suyuqliklarning ichki va tashqi oqimlarining reaksiyalarini ifodalaydigan operatorlarni topamiz.

$$R_1^{(0)} = -\frac{r_1 \mu'_1 (p + U_1 k)}{4\mu} \left(\frac{p + U_1 k}{v'_1} - k^2 \right) \quad R_1 = -\frac{r_1 \rho'_1}{4\mu} \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + 2U_1 \frac{\partial^2}{\partial t \partial z} + U_1^2 \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right), \quad (1.42)$$

$$R_2^{(0)} = \frac{4\mu'_2}{r_1 \mu} (p + U_2 k) \quad R_2 = \frac{4\mu'_2}{r_2 \mu} \left(\frac{\partial}{\partial t} + U_2 \frac{\partial}{\partial z} \right). \quad (1.43)$$

λ_2^m , R_1 va R_2 operatorlar uchun silindrik qatlamning asosiy qismlari, burilish joyida (1.39) - munosabatlar $U_{\theta,0}$ va $U_{\theta,1}$ ko'chishiga nisbatan cheksiz yuqori tartibdagi qisman differentsial tenglamalar.

Tenglamalar tizimi (1.39) - bu qatlamning oraliq yuzasi nuqtalarining ko'chishining asosiy qismlariga nisbatan "suyuqlik oqimi - qatlam - suyuqlik oqimi" gidroelastik tizimining burama tebranishlarining umumiy tenglamalari.

Adabiyotlar

1. Никифоров А.Ф., Уварова В.Б. Специальные функции математической физики. – М. «Наука», 1978. – 320с
2. Снеддон И. Преобразование Фурье. М.: Иностр. литература. 1955. 667с.
3. Худойназаров Х.Х. Нестационарное взаимодействие круговых цилиндрических упругих и вязкоупругих оболочек и стержней с деформируемой средой. – Ташкент: «Изд-во им. Абу Али ибн Сино», 2003. – 325с.
4. Худойназаров Х.Х., Ялгашев Б. О нестационарных задачах гидроупругости для цилиндрического слоя с вязкой сжимаемой жидкостью// Проблемы архитектуры и строительства (научно-технический журнал). – 2007. № 2.- С.44-46.
5. Абрамовица и Стиган справочник по специальным функциям //москва «наука» 1979 г
6. Филиппов И.Г, Худойназаров Х.Х. Общие уравнения поперечных колебаний круговой цилиндрической вязкоупругой оболочки// Прикл. мех. 1990. – 26, № 4. – С 41 – 49.
7. Abdukhamidov S.K., Akhatov K,N, Khudoykulov Sh.Sh.
8. Free Vibrations of an Elastic Two-Layer Plate
<https://openaccessjournals.eu/index.php/ijiaet/article/view/248>

MIF – MIFOLOGIYANING O‘RGANISH OB‘EKTI SIFATIDA

Pulatova Sarvinoz Botir qizi

PhD student Faculty of Foreign Philology

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Phone : +998933757755

E-mail : sarvinoz-yasmina9209@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi mifologiya – miflar haqidagi bilim majmuasi va miflarni tadqiq etuvchi, o‘rganuvchi mustaqil fan sifatida e‘tirof etiladi. SHu o‘rinda, mifologiyaning o‘rganish ob‘ekti sifatida talqin etiluvchi mif xususidagi ta‘riflarga qisqacha to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: mif, mifologiya, afsonaviy qahramonlar, ma‘budlar, ilohlar, e‘tiqodiy qarashlar.

Barchamizga ma‘lumki, tilshunoslik sohasida chuqur o‘rganilishni talab etuvchi bir qator konsepsiyalar, lug‘aviy birliklar va mavzular mavjud. Misol uchun, til, madaniyat, mif, mifologiya, lingvokulturologiya, lisoniy hodisa shular jumlasidandir. Dunyodagi barcha millat o‘zining tarixiy an‘analari, urf-odat, qadriyatlaridan kelib chiqqan holatda maqol, matal, afsona, asotir va miflariga ega hisoblanadi. Tadqiqot ishimiz uchun muhim va diqqat markazimizda bo‘lgan mifologiya – miflar haqidagi bilim majmuasidir va miflarni tadqiq etuvchi, o‘rganuvchi mustaqil fan sifatida e‘tirof etiladi. SHu o‘rinda, mifologiyaning o‘rganish ob‘ekti sifatida talqin etiluvchi mif xususidagi ta‘riflarga qisqacha to‘xtalib o‘tishimiz joizdir.

Mif (yun. mythos — afsona, rivoyat, asotir) — qadimgi odamning borliq olam haqidagi ibtidoiy tasavvurlari majmui bo‘lib, koinotning yaratilishi, inson, o‘simliklar va hayvonot dunyosining vujudga kelishi, samoviy jismlarning paydo bo‘lishi, tabiiy hodisalarning sabablari va mohiyati, afsonaviy qahramonlar, ma‘budlar va ilohlar to‘g‘risidagi e‘tiqodiy qarashlarni o‘z ichiga olgan [1]. Mif odamning voqelikka bo‘lgan ongsiz hissiy munosabati ifodasi bo‘lib, tabiat va jamiyat hayotining turli qirralari mohiyatini tushuntiruvchi eng qadimiy

tasavvurlar silsilasidir. Yunon tilidan kirib kelgan mif konsepsiyasi afsona, rivoyat, asotirlar bilan bir sinonimik qatorni tashkil etadi.

Ingliz manabalarida mif quyidagicha ta'riflangan.

“**Myth** 1) a traditional story, especially one concerning the early history of a people or explaining a natural or social phenomenon, and typically involving supernatural beings or events;

2) a widely held but **false belief** or idea;

3) a **misrepresentation of the truth**;

4) a fictitious or **imaginary person or thing**;

5) an exaggerated or **idealized conception** of a person or thing”[2].

Keltirilgan ta'riflar tarjimasida quyidagi bayonni havola etamiz: Mif 1) an'anaviy hikoya, ayniqsa, bir xalqning qadimgi tarixi haqida hikoya qiluvchi va tabiiy yoki ijtimoiy hodisani tushuntirib, va odatda g'ayritabiiy mavjudotlar yoki hodisalarni o'zida mujassamlashtiruvchi fenomen;

2) yolg'on e'tiqod yoki fikr;

3) haqiqatni noto'g'ri talqin qilish;

4) xayoliy odam yoki narsa;

5) inson yoki narsaning bo'rttirilgan yoki ideallashtirilgan konsepsiyasi [3].

Miflar-hayoliy tasavvurlar in'ikosi va afsona ruhidagi qadimgi qahramonlar, ilohlar xususidagi tasavvurlar jamlanmasidir. Qo'shimcha ravishda miflar – qadriyat sifatida talqin etiladi, sababi har bir millatning o'ziga xos rivoyat va afsonalari bilan bir qatorda miflari ham mavjuddir. Ingliz tilida o'zbek tiliga nisbatan mif tushunchasi ko'proq ta'rifga ega va o'zida bir qator bir-biriga bog'liq ma'nolarni kasb etuvchi leksemdir. Miflar haqida bayon etuvchi mifologiya bir-biriga uzviy bog'liq ikki xil ma'noni ifoda etadi.

1. “**Mifologiya** — muayyan xalq tomonidan yaratilgan mifologik tasavvurlarning izchil tartibga solingan tizimi, asotirlar majmui” [4]. Masalan, yunon mifologiyasi, hind mifologiyasi, o'zbek mifologiyasi kabi. Insoniyat ma'naviy taraqqiyotining ilk

bosqichi sifatida muhim amaliy ahamiyat kasb etgan mifologiya ibtidoiy madaniyatning negizi, olamni idrok etishning asosiy vositasi, badiiy tafakkurning ibtidosi hisoblangan. O'zining ilk taraqqiyot bosqichida eng sodda ibtidoiy qarashlardangina iborat bo'lgan mifologiya insoniyat tafakkurining tadrijiy rivoji davomida olam, jamiyat va tabiat haqidagi asotiriy syujetlar, mifik obraz va tasavvurlar silsilasini o'z ichiga olgan mukammal tizimga aylangan.

2. Miflarni tadqiq etuvchi, o'rganuvchi fan, **mifshunoslik**. Mifologik tasavvurlar mohiyatini anglash va ularni ilmiy talqin qilishga bo'lgan ilk urinishlar antik davr olimlari tomonidan amalga oshirilgan. Xususan, Platon asotirlarni falsafiy-ramziy nuqtai nazardan talqin qilgan bo'lsa, yunon faylasufi Evgemer (miloddan avvalgi 3-asr) mifik obrazlarni o'tmishda yashab o'tgan real tarixiy shaxslarning timsoliy ifodasi deb bilgan.

Guvohi bo'lganimizdek, mifologiya konsepsiyasi ikki xil ma'noni kasb etadigan, miflarni o'rganuvchi fan bo'lishi bilan bir qatorda mifologik tasavvurlarning tartibga solingan mukammal ko'rinishli tizimidir.

Tahlil qilinayotgan mifologiya bir necha guruhlariga tasniflangan holatda tadqiq etiladi. Ular quyidagi bayonda o'z ifodasini topgan:

- O'zida Mifologiyaning arxaik qatlami quyosh, oy va yulduzlar to'g'risidagi shamsiy, qamariy va astral miflar;
- Olamning paydo bo'lishi haqidagi samoviy miflar;
- Odamzotning yaratilishi haqidagi antropogenik miflar;

Qadimiy e'tiqodiy qarashlarni ifoda etgan totemistik, animistik va kult miflaridan tashkil topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Oxford language online dictionary. Internet resource.
2. Jo'raev M, SHomusarov SH., "O'zbek mifologiyasi va arab folklori", T., 2001

3. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya: semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiy aspekti. - M.: SHkola "YAziki russkoy kulturi", 1196-S.222.
4. Vorobev V.V. Lingvokulturologiya. Teoriya i metodi. –M., 1997.